

América Latina Traducido en China 1959 - 1962

Cuatro factores que influyen las estrategias de traducciones chinas de Neruda y Guillén en la revista 世界文学 (Literatura Mundial)

Xiang Li (estudiante)

Tesis de maestría para obtener el grado de
Máster en Estudios Ibéricos e Iberoamericanos

Director: prof. dr. Dagmar Vandebosch
Codirector: dr. Ben De Witte

Curso 2021-2022

134,928 caracteres

Por la presente declaro que el trabajo aquí presentado es, de acuerdo con el código de conducta de la Facultad de Letras para la integridad de la investigación, mi propio trabajo original y que todas las fuentes de información adicionales han sido citadas debidamente.

Agradecimientos

Me gustaría expresar mi profunda gratitud a la profesora Dagmar Vandebosch y al Dr. Ben De Witte, mis supervisores de investigación, por su paciente orientación, su entusiasta estímulo y sus útiles críticas a este trabajo de investigación. Sus enseñanzas me llevaron a la puerta del mundo académico y fueron un enorme soporte moral durante la pandemia. También me gustaría dar las gracias a Katleen Van den Steen y Kristina Van Der Stock, por sus consejos administrativos y su ayuda para mantener el progreso de mi tesina en el tiempo. Mi agradecimiento se extiende también a la profesora Nadia Lie, la mejor coordinadora del curso, por encontrar un co-supervisor adecuado para que pudiera estudiar el tema que más me interesaba.

También me gustaría extender mi agradecimiento a todos los profesores que me han enseñado en la KU Leuven, que me inspiraron con sus amplios conocimientos y su generosidad. Por último, deseo agradecer a mis padres por su apoyo económico y su estímulo espiritual a lo largo de mis estudios.

Abstract

In the context of the Cold War, literacy and the shaping of a new Chinese national identity, China's interest in Latin American works and the translation strategies it adopted at the beginning of its foundation reflect a unique episode in the history of human development. This paper will analyze the works of Guillén and Neruda published in the journal *World Literature* between 1959 and 1962 in order to understand what translation strategies of Latin American literature were adopted in China at that time and how were they influenced by the social background.

After the analysis of the translation of 19 poems of Neruda and Guillén, it can be tentatively concluded that the translation strategies of Latin American writers at the beginning of the Cold War, in the case of Guillén and Neruda, were influenced by four main factors: Mao's literary theory, socialist realism, the demand for literacy and the shaping of a new Chinese national identity. Among them, Mao's literary theory occupies the leading position. Meanwhile, the translators also showed some flexibility in the specific translation strategies. This paper will incorporate specific examples to demonstrate how these four factors were reflected in the translated works of Neruda and Guillén.

Índice

1.	Introducción	1
1.1.	¿Por qué Neruda y Guillén?	4
1.2.	Revisión de los estudios actuales relevantes	6
1.3.	Antecedentes históricos de la publicación y la traducción en la década de 1950	9
1.4.	Contexto histórico de la revista <i>Literatura Mundial</i>	11
1.5.	Contexto ideológico	12
2.	Estrategias de traducción.....	16
2.1.	Teorías de traducción directa	17
2.1.1.	La teoría de la traducción de Lu Xun.....	17
2.1.2.	Las teorías de la traducción en Occidente.....	21
2.1.3.	Las teorías de la Unión Soviética de traducción	22
2.2.	Las teorías de traducción indirecta.....	23
3.	Mao y el realismo socialista en las traducciones.....	27
3.1.	Las teorías literarias y artísticas de Mao	27
3.1.1.	El análisis de McDougall's libro.....	28
3.1.2.	Otras observaciones en el Discurso de Mao.....	31
3.2.	El realismo socialista en las traducciones	37
4.	La formación de identidad nacional y las lenguas campesinas en la literatura.....	52
4.1.	La construcción de identidad nacional	58
4.2.	Las lenguas campesinas en las traducciones	65
5.	Conclusiones	77
6.	Bibliografía	79

1. Introducción

El mundo ha sido testigo de cambios dramáticos desde finales de la década de 1980. Muchos son el resultado del fin de la Guerra Fría (Holm, 2019) , cuyos efectos se sienten en todo el mundo. China, por ejemplo, estableció la República Popular de China poco después del inicio de la Guerra Fría, pero al mismo tiempo se vio rápidamente arrastrada al vórtice de la Guerra Fría. Esto también se refleja en la educación literaria contemporánea, donde la educación literaria oficial para los jóvenes, especialmente en literatura extranjera, sigue estando profundamente influenciada por la tradición literaria de la era maoísta. Por lo tanto, deberíamos reexaminar la literatura y la traducción de la Guerra Fría, o mejor dicho, del período de Mao, para ver lo que hemos descuidado, lo que será una adición crucial para la literatura contemporánea, las relaciones internacionales y estudios regionales.

La literatura entre 1949, cuando nació la República Popular China con Mao Zedong como presidente, y 1966, cuando tuvo lugar la Revolución Cultural, es una fuente importante para el estudio de la literatura y la traducción de la era de Mao. Sin embargo, limitado por el espacio, este artículo se centrará en una revista literaria dedicada a la traducción de obras extranjeras durante el periodo 1953-1966, *Literatura Mundial* (antiguo nombre: Traducción). Además, en esta investigación se seleccionan obras sólo después de 1959 para su análisis por razones técnicas, los artículos anteriores a 1959 de la base de datos no están disponibles por el momento. Debido a que China no prestaba mucha atención a América Latina antes de 1959, y el número de textos no era grande (porque el foco de la diplomacia cultural antes de 1959 estaba en los países asiáticos, no en América Latina (Ratliff, 1969; Teng, 2011), descartarlos no tiene mucho impacto en este estudio. Por último, dado que Guillén y Neruda son los que más aparecen traducidos en esta revista a partir de 1959, este trabajo centra su atención en estos dos autores para explorar las razones de su

preferencia y cómo sus obras han sido reescritos para estar más en consonancia con las expectativas que la revista *World Literature* tiene de lo que se supone que es. Debido a la especificidad de la traducción literaria en el periodo de Mao, este trabajo, después de explorar varias teorías de la traducción que existen actualmente en todo el mundo y que se ajustan más a las estrategias de traducción estudiadas aquí, encuentra que no hay ninguna teoría que pueda aplicarse con precisión al análisis de las estrategias de traducción en el periodo de Mao. Aunque esto deja el documento con menos apoyo teórico, por otro lado, este estudio supondrá una aportación innovadora a las teorías de la traducción existentes y a la investigación sobre la traducción.

La relevancia de este estudio es doble. Uno de ellos es ayudar a llenar el vacío en el compromiso literario chino y latinoamericano en el período maoísta, y provocar una mayor reflexión sobre el uso de la literatura y la traducción por parte de las dos grandes potencias de China y América Latina para construir sus relaciones internacionales y nuevas identidades nacionales. La segunda es llenar un vacío en los estudios de las estrategias de traducción en el periodo maoísta. Se han realizado unos estudios sobre la literatura china de la época de Mao, aunque la mayoría de ellos se han llevado a cabo en el marco de los estudios sobre la literatura comunista (Volland, 2017). Este estudio aportará algunas adiciones bajo esta burda clasificación de la literatura comunista, partiendo de algunas áreas que nunca han sido estudiadas antes, para completar las lagunas de la traducción literaria china contemporánea bajo Mao Zedong. En este sentido, dado que los estudios sobre las interacciones literarias de China con otros países en el período inicial de la Guerra Fría son muy escasos/casi inexistentes, elegí las interacciones literarias entre China y su importante aliado socialista, los países latinoamericanos, como foco de mi investigación. Muchas de las relaciones establecidas en aquella época siguen vigentes hoy en día. La base para construir esta cercanía puede no ser las reformas económicas de los años 80, como creen muchos países occidentales. Los intercambios literarios entre China y América Latina después de la década de 1980, influidos por la economía de mercado, pueden estar más en consonancia con la comprensión occidental de la industria editorial

literaria y la intención de promover la construcción de la modernidad a nivel mundial, y han recibido más atención e investigación. Sin embargo, el intercambio literario anterior a la Revolución Cultural de 1966, aunque puede no encajar con la estética de los estudios occidentales dominantes, es un sitio importante para explorar el uso de la literatura y la traducción por parte de dos grandes países de China y América Latina para construir su nación.

Mi estudio consiste de cuatro partes. En la introducción se presenta el motivo por el que se ha elegido a Guillén y Neruda como objeto de este trabajo, los estudios previos, el contexto histórico en el que se produjo la traducción objeto de estudio, el contexto ideológico y una introducción a la revista *World Literature*, entre otros. El primer capítulo presenta las teorías de la traducción de Lu Xun en la década de 1920, algunas teorías de la traducción occidentales y algunas teorías de la traducción de los académicos soviéticos, respectivamente. Sin embargo, ninguna de estas teorías puede explicar mejor el fenómeno de la traducción en los años 50. Por ello, los dos capítulos siguientes se centran en las particularidades de las estrategias de traducción en el periodo de Mao y en los factores que influyeron en ellas. El segundo capítulo presenta dos factores que tuvieron un impacto significativo en las estrategias de traducción: la teoría literaria de Mao y el realismo socialista soviético. El tercer capítulo presenta otras dos influencias menos fáciles de identificar: la construcción de una nueva identidad nacional y el contexto en el que se fomentó el uso de las lenguas campesinas en la literatura. En la conclusión, resumo cuatro factores que influyeron en las estrategias de traducción del periodo maoísta.

1.1. ¿Por qué Neruda y Guillén?

Dado que los datos anteriores a 1959 son incompletos, sólo podemos aproximar que unas 10 obras de autores latinoamericanos fueron introducidas en China antes del 59. Después del 59, son muchos más, unos 40 en total, siendo la poesía de Neruda y Guillén la más numerosa. Esta repentina tendencia de interés en América Latina fue similar al interés de Estados Unidos por la región en ese momento, según Cohn. Por un lado muchos escritores, críticos y académicos estadounidenses admiraban a los escritores latinoamericanos, y por otro lado los funcionarios del gobierno de Estados Unidos trataron de promover las carreras de los escritores latinoamericanos en Estados Unidos como parte de las actividades de diplomacia cultural durante la Guerra Fría, a veces requiriendo la financiación secreta de grupos como el Congreso de Libertad Cultural con sede en París, fundado en 1950 (Cohn, 2012: 68). Las razones de la atención que recibieron los escritores y las obras latinoamericanas en China son probablemente también las mismas que Cohn expone en su libro: fue el complejo resultado de múltiples factores, entre ellos la labor de las editoriales y los agentes literarios españoles, la solidaridad de un pequeño grupo de escritores latinoamericanos con talento, el atractivo internacional de la Revolución Cubana y la política de la Guerra Fría de las instituciones y fundaciones de Estados Unidos (vea Cohn, 2012 “The Spanish American Literary Boom and the Cold War”). En el contexto chino, fueron los esfuerzos de un grupo de escritores de la Asociación de Escritores Chinos, la solidaridad de un pequeño grupo de escritores latinoamericanos que mantienen buenas relaciones con China, el atractivo internacional de la Revolución Cubana y la correspondiente política de la Guerra Fría. Sin embargo, esto sigue siendo una hipótesis que se corresponde con los estudios occidentales previos existentes.

Para entender por qué Guillén y Neruda fueron objeto de interés de la revista *Shijie Wenxue* puede ser necesario observar los siguientes aspectos - la compatibilidad de sus propias obras con la ideología del Partido Comunista Chino, sus logros

literarios (influencia literaria), la traducibilidad de sus textos (fácil o no de traducir), su propio capital político (si eran miembros del Partido y su influencia política), si son de un país relativamente desarrollado de América Latina (y si son de uno de los países con los que China se centra en cultivar las relaciones) y si han establecido buenas relaciones personales con los responsables chinos.

La revista *Shijie Wenxue* eligió a los dos escritores más influyentes en las esferas literaria y política combinadas que mantenían relaciones amistosas permanentes con China. Las relaciones amistosas permanentes de Neruda con China están bien documentadas. Sin embargo, el perfil de Guillén a este respecto es un misterio, ya que consta que sólo visitó China una vez, y no hay ninguna investigación sobre sus experiencias en China, ni tampoco hay investigaciones sobre las visitas de otros escritores a China para comprobar que China clasifica las relaciones personales como el criterio de la diplomacia cultural, por lo que es más difícil determinar si la estima que le tienen los chinos está relacionada con la relación personal. Sin embargo, su postura política y los temas expresados en sus poemas no están ciertamente en conflicto con la postura política china.

Entre los factores mencionados, me gustaría centrarme en los temas de sus obras literarias y las estrategias utilizadas en sus obras en la recepción de estos dos autores en China, a través de estudios de traducción y análisis de poesía. Además, también es posible estudiar incidentalmente si la adecuación entre sus propias obras y la ideología comunista china influyó en el alcance de su recepción. Según Ratliff, la poesía latinoamericana introducida en China en aquella época tenía un solo tema: la revolución (Ratliff, 1969). Sin embargo, podemos pensar que se trata de una nueva forma de "baila con hierros y grilletes", un esfuerzo por expresar los propios sentimientos literarios bajo control político. El origen de la expresión "bailar encadenado" es incierto, pero lo que sí es cierto es que describe la creación de poesía que está sujeta a restricciones métricas. Del mismo modo, las traducciones de la literatura extranjera que están controladas por factores externos (por ejemplo, la

influencia política) también pueden considerarse, en cierta medida, como un "baile con grilletes".

1.2. Revisión de los estudios actuales relevantes

Según Larsen, los lectores y estudiosos del Norte pueden tropezar con varias minas terrestres críticas: pueden minimizar el valor de la literatura del Sur (Larsen, 1995). Hasta ahora, ni siquiera los investigadores chinos pueden evitar caer en la trampa de la crítica, negando el valor de estudiar la época maoísta, por lo que no se han realizado muchas investigaciones hasta ahora. Casi todos los estudios relevantes de los eruditos chinos coinciden en que la selección textual y la traducción estuvieron condicionadas por el filtro político e ideológico. A continuación describiré brevemente sus respectivos contenidos y aportaciones.

El libro “Al sur de la frontera: La literatura latinoamericana en la traducción china y la literatura china contemporánea (1949-1999)” (Teng, 2011) es la tesis doctoral de Teng Wei y fue escrito en chino. Destaca la importancia de las visitas de Neruda a China, el Consejo Mundial de la Paz, la Revolución Cubana y la ruptura sino-soviética en la promoción de la traducción literaria de la época. Estos resultados coinciden con el impacto que tuvieron dos grandes acontecimientos internacionales, la Revolución Cubana y la ruptura chino-soviética, en la orientación de la política china.

Teng retoma esa posición en un artículo en inglés publicado en 2008 *Pablo Neruda in contemporary China: Translation between national and international politics (1949–1979)*. Se mencionan más detalles sobre las visitas de Neruda en China y sus obras publicadas en ese país en este artículo.

La estructura y el contenido de este artículo se componen de tres partes:

1. Las visitas de Neruda a China

2. ¿Por qué la poesía de Neruda fue popular en China? La autora dio dos razones principales para ello:

"Ehrenburg felt that Neruda had by coincidence arrived on the poetic scene at the time when modernismo had arrived at a dead end in Latin America. His fresh and simple style, the use of nature imagery, novel imagining, and a richness in tone, had distinguished Neruda's voice from the field".

"Neruda was the first Latin American poet to have visited China. He was being persecuted by the anti-Communist Chilean government and in exile at the time and had always been anti-fascist and against US-led imperialism. More importantly, he was a member of the Chilean Communist Party and one of their leaders. At the time, the work of Communist writers would not only be affirmed ideologically, but also rated highly in terms of artistic achievement. Because of this, the newly-established socialist China was willing to introduce and publicize Neruda with its substantial effort."

3. El objetivo de esta investigación es describir el papel que la política nacional e internacional ha desempeñado en la historia de la traducción de la literatura latinoamericana en la China socialista: En primer lugar, debido a la Guerra Fría, el desarrollo de las relaciones con los países asiáticos, africanos y latinoamericanos se hizo cada vez más importante para la Nueva China. En segundo lugar, la estrategia de traducción que emplearon los traductores chinos al traducir Neruda estaba muy politizada. En tercer lugar, aún así, partes de las traducciones publicadas siguieron intentando evitar contraponer traducción y política o literatura y política.

El tercer sección proporciona un contexto para mi investigación: la politización de la traducción literaria extranjera. Sin embargo, ¿qué factores políticos han influido en la traducción? Además de los factores políticos, ¿qué otros contextos han influido en la elección de las estrategias de traducción de los traductores? La autora no da más detalles al respecto.

En el artículo *Del orientalismo a la provincialización de Europa. A propósito del viaje a los albores de la República Popular China* (2020), Locane trata de los viajes/intereses de autores latinoamericanos en China y proporciona una buena perspectiva para estudiar el intercambio cultural latinoamericano-chino en el periodo de la primera Guerra Fría desde el marco teórico de la "provincialización de Europa" (Chakrabarty, 2009). Básicamente habla de: 1) Introducción del intercambio cultural latinoamericano-chino en el periodo de la primera guerra fría; 2) Qué es el orientalismo? ; 3) Los viajes de Bernardo Kordon en China. Aunque puede haber nacido de la resonancia política, el interés de Kordon por China no se limitó en absoluto a la coyuntura revolucionaria. Para el escritor argentino, China era mucho más que un país en el que se produjo una revolución comunista; era un complejo sistema cultural milenario del que se puede obtener tanto placer estético como conocimiento; 4) El interés de Álvaro Yunque por los poemas chinos es la poesía en general, no sólo la revolucionaria; 5) El viaje de Efraín Barquer a China. Este viaje a China en 1962-1963 fue mediado por José Venturelli. De esta experiencia surgió el poemario *El viento de los reinos* (1967), que en ningún momento se deja encuadrar en la poesía radical o socialista.

Estos contextos sugieren que, además de las traducciones politizadas mencionadas por Teng, una cantidad de literatura extranjera/latinoamericana fluyó hacia China tratando de dejar de lado las influencias políticas, así como muchos intercambios literarios que se despolitizaron al máximo bajo la influencia política. Estos antecedentes tienen implicaciones relativamente importantes para el estudio de qué factores, además de los políticos e ideológicos, pueden haber influido en las estrategias de traducción en la época de Mao.

1.3. Antecedentes históricos de la publicación y la traducción en la década de 1950

Al comienzo de la fundación de la Nueva China, en la década de 1950, se planificaron trabajos de construcción a toda marcha en todos los campos. Muchas personas de los círculos literarios y artísticos estaban entusiasmadas con la fundación de la Nueva China. Las directrices del Partido aparecían principalmente en forma de sugerencias, y el objetivo principal seguía siendo la unión de todas las fuerzas que pudieran unirse (Informe político, 1949). Para ello, el Estado creó la Federación China de Círculos Literarios y Artísticos (FCCLA), una federación con seis asociaciones incluida la Asociación de Literatura. Durante el Segundo Congreso de Trabajadores de la Literatura y el Arte de China, el nombre de la Asociación Literaria se cambió por el de Asociación de Escritores de China (AEC).

En 1954, los departamentos funcionales de la AEC se definieron como cinco comités, una escuela y una editorial, la Editorial de Escritores. Organizó y publicó ocho periódicos y revistas: *Periódico de Arte Literario*, *Literatura Popular*, *Nueva Observación*, *Estudio Literario*, *Herencia Literaria*, *Traducción*, *Literatura China* (en inglés) y *Boletín de Escritores* (interno). De ellas, *Traducción* fue la única dedicada a la literatura extranjera. Importantes líderes de la AEC, como Ai Qing y Ding Ling, fueron muy entusiastas e importantes en la introducción de la poesía de Neruda y Guillén en China. Por lo tanto, este estudio toma la estructura organizativa y la evolución de la AEC como uno de los contextos importantes para este estudio.

Hablando de traducción de literatura extranjera, la traducción en aquella época era caótica. Muchos departamentos gubernamentales diferentes estaban organizando la traducción y publicación de revistas y libros en lenguas extranjeras al mismo tiempo; por ejemplo, en noviembre de 1949, la Oficina de Prensa Internacional de la Administración General de Información del Gobierno Popular Central comenzó a publicar libros en lenguas extranjeras a través de su Prensa de Lenguas Extranjeras

tras su creación. Sin embargo, en noviembre de 1949 se creó también la Administración General de Publicaciones, que tomó el relevo del Comité Central de Publicaciones del PCC y se encargó de la actividad editorial nacional. De la Administración General de Publicaciones dependían la Oficina de Redacción y Revisión y la Oficina de Traducción.

Muchos departamentos gubernamentales tenían derecho a traducir y publicar al mismo tiempo (incluso sucedió que diferentes escuelas o unidades empezaron a traducir y publicar el mismo libro extranjero al mismo tiempo sin conocer el trabajo de los demás), pero una cosa es cierta: todas las publicaciones tenían que ser aprobadas por uno de los departamentos gubernamentales mencionados anteriormente. Este punto queda claro en el discurso de presentación del *Boletín de Traducción*: "la tarea central es permitir a los trabajadores de la traducción de todo el país emprender gradualmente un camino organizado y planificado" (Shen, 1950). Aquí organizado y planificado puede entenderse como que lo que hay que traducir, cómo traducir, a quién traducir y a quién publicar, necesitan ser organizados y planificados.

Aunque el *Boletín de Traducción* es una importante fuente de información para entender de forma sistemática el negocio de la traducción en la nueva China, pero debido a la limitación de espacio de este trabajo y al hecho de que la revista *Literatura Mundial* era el puente más importante entre China y los países extranjeros, es más significativo elegir *Literatura Mundial* en lugar de otras publicaciones relacionadas con la traducción como principal fuente de investigación. Además, dado que la AEC ya tenía un papel destacado de los ministerios o equivalentes después de 1953, su revista *Literatura Mundial* debería ser más significativa para entender la relación entre ideología y literatura en aquella época.

1.4. Contexto histórico de la revista *Literatura Mundial*

Los estudios actuales sobre la traducción en los años 50 han presentado repetidamente la información básica sobre la revista *Literatura Mundial*: se fundó en 1953 como *Traducción*, pasó a llamarse *Literatura Mundial* en 1959 y dejó de publicarse en 1964. Esta revista fue precedida por la antigua *Traducción*, fundada en los años 30 por Lu Xun. El redactor jefe de la nueva *Traducción*, Mao Dun, era también uno de los principales escritores de la antigua *Traducción*. En 1953, Mao Dun recordó con cariño a Lu Xun en el discurso de lanzamiento de la nueva *Traducción*: "Para conmemorar el duro trabajo de Lu Xun en la fundación de *Traducción* y para continuar con su espíritu, esta nueva publicación lleva el nombre de *Traducción*" (Cui, 2009). Sin embargo, el enfoque de la nueva *Traducción* no era el mismo que el de la antigua; el enfoque de la *Traducción* en la década de 1930 era la literatura de las "naciones débiles" o las "naciones dañadas" (Cui, 2009). En la antigua *Traducción* no había una definición clara de las naciones débiles. España, Grecia, Hungría, Dinamarca, Croacia y los Países Bajos figuraban entre las naciones débiles. Algunos estudiosos consideran que la literatura de los países europeos que no son Inglaterra, Francia, Alemania, Italia y Rusia, la literatura de los países asiáticos que no son Japón y los clásicos extranjeros antiguos (literatura grecorromana, persa, árabe e india) pertenecen a la literatura de las naciones débiles (Song, 2002).

En la década de 1950, la nueva *Traducción* comenzó en el contexto de una estrategia diplomática de "inclinación hacia un lado", traduciendo principalmente literatura soviética (Cui, 2009; Lu y Wang, 2014). Tras la Revolución Cubana y la ruptura chino-soviética, el foco de la diplomacia cultural se desplazó hacia los países en desarrollo del Tercer Mundo en Asia, África y América Latina.

En segundo lugar, la traducción de la antigua *Traducción* fue un acto personal de varios editores, como se describe en el discurso de lanzamiento de Lu Xun. La nueva *Traducción*, en cambio, se fundó como un producto al servicio de la construcción de

la nueva China. Fue dirigida por la AEC y se convirtió en un órgano del Partido para promover la causa de la traducción literaria y servir a la construcción política (Ji, 2015). Se fundó para "sentir a los trabajadores de la Unión Soviética y de las democracias populares construyendo su buena vida" y para "ver en la literatura y el arte cómo los pueblos coloniales y semicoloniales de los países capitalistas luchan valiente y decididamente por la paz y la democracia" (Cui, 2009). La diferencia en el contenido y la intención original de la fundación son las mayores diferencias entre la antigua y la nueva Traducción.

Antes del triunfo de la Revolución Cubana en 1959, sólo había un total de unos diez artículos de escritores latinoamericanos en la revista Traducción, pero después de 1959, las obras de escritores latinoamericanos ocuparon más espacio que antes, con más de 40 artículos en total. Esto está en consonancia con los cambios culturales y de política exterior de la época (de "Inclinarse hacia un lado" a "Dos puños golpeando al hombre", de la dependencia de la Unión Soviética a la dependencia de un mayor número de países de Asia, África y América Latina) y de la Revolución Cubana. Por lo tanto, el estudio de la traducción literaria de esa época debe clasificarse según los acontecimientos históricos importantes, las reuniones importantes de la FCCLA y la AEC, o los cambios en las políticas nacionales.

1.5. Contexto ideológico

Para averiguar la relación entre literatura e ideología, hay que conocer bien la FCCLA. La mencionada AEC era una unidad subordinada de la FCCLA antes de que la primera se independizara. Tras su independencia, la AEC celebró su congreso nacional anual junto con la FCCLA. El primer Congreso Nacional de la FCCLA se celebró en 1949, y esta reunión se inauguró con un informe político de Zhou Enlai, el primer Primer Ministro de la República Popular China. El segundo congreso, celebrado en 1953, también contó con la intervención del primer ministro Zhou Enlai,

y el tercero, celebrado en 1960, fue dirigido por Lu Dingyi en nombre del Comité Central del Partido Comunista de China y del Consejo de Estado. A las ceremonias de apertura de todos los congresos posteriores asistieron los principales líderes del país, desde Deng Xiaoping hasta Xi Jinping. Esto refleja el incuestionable carácter político de la federación y su condición de primera entre todas las demás organizaciones culturales. Los discursos pronunciados en el Congreso, sobre todo el de apertura, fueron la guía del cambio ideológico y donde se publicaron las "instrucciones supremas" del Partido que debían seguir los artistas literarios.

El tema del primer congreso, como se ve en el informe político del primer ministro Zhou Enlai, fue la unidad. Mientras el primer ministro Zhou enfatizaba la importancia de estar cerca de la clase obrera, sugería reglas claras sobre lo que debían escribir los artistas literarios: "servir a los obreros, campesinos y soldados". "Abogamos por que la literatura y el arte estén al servicio de los obreros, los campesinos y los soldados, pero por supuesto no queremos decir que las obras literarias y artísticas sólo puedan escribirse sobre obreros, campesinos y soldados. Si escribimos sobre los trabajadores antes de la liberación, debemos escribir sobre la opresión de los capitalistas burocráticos; si escribimos sobre la producción ahora, debemos escribir sobre el trabajo y el capital; si escribimos sobre los campesinos en el campo feudal, debemos escribir sobre la brutalidad de los terratenientes; si escribimos sobre la Guerra Civil China, debemos escribir sobre los soldados y oficiales reaccionarios del ejército del Kuomintang que se sacrificaron innecesariamente."

El tono en todo momento sigue siendo predominantemente de asesoramiento, contrario al compararlo con la cobertura del tercer congreso literario después del Movimiento Anti-derechista. Esta orientación relativamente suave puede estar relacionada con la ideología orientadora de la Nueva Democracia de la época. En Sobre la dictadura democrática del pueblo, Mao Zedong expresó:

"Para resumir nuestra experiencia, ésta se concentra en un punto: la dictadura democrática popular dirigida por la clase obrera (a través del Partido Comunista) sobre la base de la alianza obrera y campesina. Esta dictadura debe estar unida a las fuerzas revolucionarias internacionales. Esta es nuestra fórmula, esta es nuestra principal experiencia, este es nuestro principal programa". (Mao, 1949)

Sin embargo, este principio rector fue pronto abandonado tras la fundación del país y sustituido en el mundo literario por el realismo socialista importado de la Unión Soviética. En el segundo congreso, Zhou Enlai declaró que el país había hecho la transición de la Nueva Democracia al Socialismo y que el realismo socialista en la literatura y el arte debía ser más desarrollado y profundo. ¿Qué es el realismo socialista? Zhou Enlai dijo: "La combinación del realismo revolucionario y el idealismo revolucionario es el realismo socialista". Se trata de un estilo de arte realista idealizado. Las figuras heroicas descritas en la literatura eran a menudo muy idealizadas. El arte se utilizaba como información educativa.

El año 1953, año de la fundación de la Traducción, coincidió con el segundo congreso de la FCCLA, que estableció el realismo socialista como la ideología rectora del mundo literario.

La campaña Anti-derechista tuvo lugar en China en 1957, y el período de este estudio comienza en 1959, por lo que el discurso del congreso de 1960 es el foco de los antecedentes ideológicos. En esta época, la bendición de Lu Dingyi ya ve claramente la literatura y el arte como arma y herramienta para la construcción de un Estado socialista: "La tarea primordial de nuestra literatura y arte es utilizar el arma de la literatura y el arte para elevar en gran medida la conciencia ideológica socialista y comunista del pueblo de la nación, y elevar la calidad moral comunista del pueblo de la nación". "Nuestra literatura y arte revolucionarios nunca han estado estrechamente al servicio de la política".(Discurso del camarada Lu Dingyi, 1949) Y se estipula el tema de la literatura y el arte revolucionarios: "Los trabajadores de la

literatura y el arte de nuestro país deben continuar siguiendo las instrucciones del Comité Central del Partido y del camarada Mao Zedong de ir de todo corazón a las masas de obreros, campesinos y soldados, a la lucha ardiente, a esta única fuente más vasta y rica de creatividad, para glorificar con entusiasmo las cosas nuevas y las nuevas figuras heroicas, para expresar las cosas nuevas revolucionarias contra las cosas viejas que obstaculizan el progreso de la revolución". En este punto podemos ver que el tono relativamente suave de los consejos de los dos anteriores discursos de lanzamiento de los congresos ha desaparecido, sustituido por "la tarea primordial", "nunca ha estado estrechamente al servicio de la política" y "debe continuar siguiendo las instrucciones del Comité Central del Partido y las instrucciones del camarada Mao Zedong"(Discurso del camarada Lu Dingyi, 1949).

La primera mitad de este capítulo introduce las razones para elegir a las obras de Guillén y de Neruda como corpus de esta tesina y viable mi estudio a través de las investigaciones previas, es decir, que existen otros elementos no políticos que se suman a las traducciones politizadas existentes. Estos elementos son diversos y no se pueden generalizar vagamente como "politizados". La segunda mitad presenta el contexto histórico en el que surgió la revista *Literatura Mundial*, así como el trasfondo ideológico, reflejando las particularidades que la diferencian de otros contextos, y preparando el terreno para el siguiente capítulo que presente cómo las teorías de la traducción existentes no podían aplicarse a la traducción en este período.

2. Estrategias de traducción

Algunas teorías de traducción existentes de los estudiosos occidentales se refieren a la influencia de la ideología en la traducción en mayor o menor medida. Sin embargo, esta influencia se produce sobre todo en un contexto no coercitivo y fuera de la influencia de una cultura autoritaria poderosa, como la autoridad cultural de Estados Unidos. Pocas o casi ninguna teoría de la traducción menciona qué otra cosa puede decirse de la penetración de la ideología en la traducción en un país en el que la ideología se eleva descaradamente a la más alta directiva. El desarrollo de la teoría de la traducción en China se ha visto interrumpido desde poco después de la fundación de la Nueva China en 1949. Muchas de las teorías constructivas planteadas por Lu Xun en la década de 1930 también fueron descartadas casi por completo a raíz de los grandes cambios ideológicos que se produjeron tras la fundación de la RPC.

El valor de los estudios de traducción durante este periodo se ha descuidado debido a las sensibilidades políticas y al antagonismo ideológico de los inicios de la Guerra Fría, lo que ha hecho que hasta la fecha sólo se disponga de estudios parciales sobre las teorías soviéticas de la traducción literaria extranjera. Pero, por desgracia, la mayor parte de las investigaciones fructíferas de los estudiosos rusos se sitúan también en una perspectiva occidental, explorando la censura, el enfrentamiento personal de los traductores con la política, etc. La mayoría de estas conclusiones, trasladadas al escenario chino, son también sostenibles, por ejemplo, Sherry mencionó que por medio de la censura, la visión soviética de Occidente estaba fuertemente influenciada por la perspectiva soviética (Sherry, 2015: 96) y China está igualmente comprometida con excluir los temas tabú del canon literario extranjero y crear al mismo tiempo un canon que retrate una imagen "sancionada" de Occidente.

Sin embargo, los trabajos de investigación traslativa existentes sobre la politización del Estado socialista no han logrado dar en el clavo, es decir, no han

examinado por qué la masa china de la época (y aún ahora continúa) no podía separarse de la politización forzada, e incluso en el ámbito de la literatura y el arte estaba sometida pasivamente a un gran elemento ideológico. El objetivo de este capítulo es inspirar un nuevo conjunto de perspectivas para entender las estrategias de traducción en las sociedades socialistas, tras una introducción a unas teorías de la traducción existentes del mundo occidental. Además, como sólo cuatro de las dieciocho traducciones son traducciones directas de poemas, el resto son transcripciones, presentaré brevemente los estudios existentes sobre transcripciones tras una introducción a las teorías de la traducción. A continuación, en el capítulo segundo y tercero, me centraré en unos fenómenos particulares que surgieron en la traducción de poesía alrededor de 1960: la aplicación del realismo socialista en las traducciones, la construcción de identidad nacional por medio de las traducciones, y la aplicación de coloquialismos obreros y campesinos filtrados al lenguaje de la traducción de poesía.

2.1. Teorías de traducción directa

2.1.1. La teoría de la traducción de Lu Xun

En la historia de China ha habido innumerables personas que han publicado teorías sobre la traducción, empezando por Confucio. Y la traducción a gran escala de obras extranjeras comenzó con la traducción de las escrituras budistas. A partir de ese momento, la comunidad de traductores chinos inició un debate entre los defensores de la traducción directa y la traducción liberal (直译), y fue el principal tema de disputa en la comunidad de traductores hasta la fundación del país. Entre ellas, la escuela de la traducción directa, dirigida por Lu Xun, y la escuela de la traducción liberal (直译), dirigida por Liang Shiqiu, fueron los debates más encarnizados. Según Liang, no es posible traducir el texto palabra por palabra o frase por frase según las "reglas del

tablero", pero "es aconsejable cambiar un poco la sintaxis", "para que el lector pueda entenderlo como primera prioridad". (Dong, 2008)

Sin embargo, por desgracia, aunque los debates sobre la traducción directa y la traducción liberal (曲译) han durado siglos, nadie ha resumido una teoría sistemática y comprensible de la traducción. Esto ha impedido la difusión de las teorías de traducción chinas en el mundo. Por ejemplo, la teoría de la traducción de Lu Xun, que se presentará en detalle más adelante, no ha logrado atraer una amplia respuesta en el mundo, aunque tiene similitudes con las teorías de traducción de Venuti y Holmes, que posteriormente se difundieron ampliamente en el mundo.

El redactor jefe de la revista *Literatura Mundial*, Mao Dun, estaba en el mismo lado del debate polémico que Lu Xun. Aunque también tenía algunas teorías, no eran tan rompedoras como las de Lu Xun. Además, el trabajo de Mao Dun en los años 50 consistió principalmente en transmitir la voluntad del Partido y aplicar su política al traducir los contenidos de la revista, más que en practicar su propia visión de la traducción. Por lo tanto, no se describe aquí su teoría.

Lu Xun es el traductor chino más famoso en el Occidente por su teoría de la exotización. Una de las afirmaciones más claras de Lu Xun sobre naturalizar y exotizar sería la siguiente:

¿Hacer todo lo posible por naturalizarlo, o preservar la mayor cantidad de extranjerización posible? Si la traducción sigue siendo una traducción, entonces el primer objetivo no es sólo apreciar las obras extranjeras, sino también comprender, o al menos saber dónde y cuándo hay tal cosa, y viajar al extranjero, lo cual es muy imaginativo: debe tener una atmósfera exótica, es decir, una llamada atmósfera extranjera. De hecho, no hay ninguna traducción completamente naturalizada en el mundo, y si la hay, es una mera apariencia, y no es una traducción en el sentido más estricto de la palabra. Toda traducción debe equilibrar dos aspectos: uno es, por

supuesto, facilitar la comprensión, y el otro es conservar la riqueza de la obra original, pero esta conservación es a menudo contradictoria con la facilidad de comprensión: no es fácil de leer. Pero es un demonio extranjero, así que, por supuesto, nadie está acostumbrado a él, y para comparar, uno sólo puede cambiarse de ropa, pero no debe cortarse la nariz ni sacarse los ojos. (Lu, 1933; mi traducción)

La definición de Lu Xun sobre su propia teoría de traducción se ocultó en un debate polémico de una década entre él y el bando contrario que apoyaba la traducción literaria. Muchos estudiosos posteriores han intentado resumir las teorías de Lu Xun sobre la traducción, con los siguientes puntos generales a destacar:

Primero, no se puede ignorar que las teorías de Lu Xun tenían el propósito político proletario de izquierda. El debate sobre las diferentes teóricas de la traducción en la época de Lu Xun se dividía en dos bandos: los intelectuales de izquierda, de tendencia marxista (como Lu Xun) y los "derechistas" (como Liang Shiqiu). Los "derechistas" fueron el bando que insistió en la traducción liberal y naturalizada. (Chan, 2001) Esta estrategia de traducción dividida por la posición política fue heredada por el Partido Comunista tras la fundación del país, como demostraremos con ejemplos en el siguiente sector.

Segundo, el enfoque de Lu Xun sobre la traducción era extremadamente literal, abogando por "exotización" y la exactitud. Sin embargo, incluso una traducción palabra por palabra no es exacta debido a las diferencias objetivas entre las dos lenguas. Quiere decir, una traducción nunca puede adaptarse perfectamente a un texto extranjero (Schleiermacher, 2004). Como está lejos de ser precisa, es aún menos capaz de lograr la alienación que Lu Xun espera (Chan, 2001). Además, Lu Xun sostenía que las traducciones extranjerizadas debían dirigirse sólo al grupo de élite con la más alta calidad de educación, mientras que las dirigidas a los semianalfabetos debían ser traducciones reescritas, y los analfabetos no eran los que él quería atender. Este punto es una de las mayores diferencias entre su teoría y la de Venuti y Holmes.

Esta reivindicación se abandonó en las traducciones de los años 50. Porque la idea rectora después de la construcción de la República Popular China quería que la literatura fuera lo más cercana posible al lenguaje y la vida de los trabajadores. La estrategia de "exotización" fue incapaz de hacerlo.

Tercero, Lu Xun apoyó firmemente la europeización de la lengua para avanzar en el desarrollo de la lengua vernácula china. Lu Xun fue uno de los importantes eruditos que promovieron el Movimiento de la Nueva Cultura, incluida la literatura vernácula. Otros estudiosos de la época propusieron diferentes formas de promover la literatura vernácula, como Hu Shih, que sugirió enriquecerla incorporando dialectos. Lu Xun, por su parte, se propuso enriquecer la literatura vernácula mediante la europeización de la lengua. Lo explica con cierto detalle:

La traducción, además de presentar el contenido del original a los lectores chinos, tiene otra función importante: ayudarnos a crear una nueva lengua china moderna. La lengua china (así como su sistema de escritura) es tan deficiente que carece de nombres para muchos objetos cotidianos. De hecho, no se ha desarrollado completamente más allá de la etapa de "lenguaje de signos": la conversación cotidiana casi no puede prescindir de la ayuda de los "gestos". Por supuesto, hay una ausencia casi total de todos esos adjetivos, verbos y preposiciones que expresan diferencias sutiles y relaciones complejas (Luo, 1984: 266; mi traducción).

Esto explica por qué Lu Xun abogaba por traducir de una forma extremadamente literal, es decir, introducir expresiones europeizadas en la lengua vernácula china y utilizar la europeización para enriquecer el idioma chino. Esto también se acabó en la teoría de la traducción en los años 50. Para que la poesía sea fácilmente comprensible para los trabajadores, tanto la literatura como las traducciones posteriores a la fundación de la Nueva China redujeron la riqueza de las palabras.

2.1.2. Las teorías de la traducción en Occidente

Las ideas de Lawrence Venuti sobre la traducción se sitúan en el contexto de la expansión internacional de la cultura británica y estadounidense tras la Segunda Guerra Mundial. Las editoriales anglófonas, según el, aprovecharon el cambio global hacia la hegemonía política y económica estadounidense traduciendo textos extranjeros con fluidez como principal estrategia de traducción, lo que inscribió los textos extranjeros con valores ingleses parciales y redujo o incluso excluyó las diferencias que la traducción pretendía transmitir. Así, el objetivo último de la teoría de extranjerización de Venuti era intentar frenar la violencia etnocéntrica y la hegemonía de las traducciones anglófonas (vea Venuti, 2008). Además de entender esta teoría de Venuti, en teoría, se puede utilizar varios enfoques de "estudios de traducción descriptiva" para analizar textos. Por ejemplo, los análisis de exotización, naturalización, historización y modernización de James Holmes, así como el enfoque de Chesterman desde la perspectiva de la lingüística aplicada, para traducir palabras y frases (Chesterman, 2000; Holmes & Van den Broeck, 1988). Sin embargo, en la investigación de este trabajo se han identificado algunos fenómenos interesantes que no coinciden plenamente con los fenómenos descritos por estas teorías, las cuales se explicarán en los siguientes capítulos.

Como se ha señalado en la introducción, Teng, una académica en este ámbito mismo sobre las traducciones de Latinoamérica a China, sostiene que las traducciones en los años 50 se basan en la manipulación política, que en cierto sentido, ideológica socialista. En este estudio introducemos la teoría de André Lefevere para responder a la pregunta ¿La traducción está ideológicamente motivada? Lefevere teoriza la traducción como una forma de reescritura en un sistema cultural de la lengua de destino con un conjunto de las limitaciones políticas de la producción y la lectura. Utiliza el Diario de Anne Frank como ejemplo de cómo la obra fue reescrita por la propia Anne, su padre, su editor y otros durante el proceso de publicación para que se ajustara a los requisitos ideológicos. (Lefevere, 1992) En este

estudio utilizaré un método de análisis similar para debatir si la traducción de los años 50 tenía una motivación ideológica.

2.1.3. Las teorías de la Unión Soviética de traducción

Las teorías anteriores, aunque razonables, no pueden explicar perfectamente algunos fenómenos especiales de la traducción socialista. Los estudios actuales sobre la historia de la traducción en China creen que las actividades de traducción en las décadas de 1950 y 1960 estaban influenciadas por las teorías de traducción de la Unión Soviética. De hecho, a principios de la década de 1950s, China importó un gran número de técnicas y valores de la Unión Soviética. Incluso la creación de la revista *Literatura Mundial* posiblemente tuvo inspiración soviética: en la década de 1930s los traductores soviéticos individuales y los sucesivos editores de la revista *Literatura Internacional* desempeñaron un papel clave en la selección de obras literarias extranjeras para su traducción y publicación. Hasta cierto punto, se consideraba un instrumento de política exterior (Safiullina & Platonov, 2012). La revista china *Literatura Mundial* desempeñó el papel similar en la diplomacia cultural.

No existe una teoría sistemática sobre la traducción soviética como las hay en Occidente, pero varios artículos se refieren a la lucha entre la manipulación ideológica y el libre albedrío en la traducción, por ejemplo, Sherry utilizando la novela de Howard Fast, *La pasión de Sacco y Vanzetti*, como estudio de caso para analizar cómo los traductores negociaron con las fuerzas ideológicas y políticas presentes en el ámbito de la literatura soviética. Define la censura como una reescritura manipuladora de los discursos (Sherry, 2010). En otro de sus estudios, Sherry utiliza la revista soviética *Literatura Internacional* como ejemplo, complementado con un examen de material de archivo de la agencia de censura Glavlit que reconstruye varios niveles de censura por parte de traductores, editores o agentes externos. Cree que la exclusión de determinados textos estaba vinculada a tabúes políticos, con el objetivo de excluir los temas tabú del canon literario extranjero y crear al mismo tiempo un canon que retratará una imagen "sancionada" de Occidente. (Sherry, 2015) Sherry adopta un

enfoque teórico influenciado por Michel Foucault y Pierre Bourdieu que entiende la censura como un conjunto de prácticas interrelacionadas desarrolladas por múltiples agentes. Dado que tanto la Unión Soviética como China eran sistemas socialistas y que China se inspiró en gran medida en el modelo soviético, la teoría de Sherry proporciona un contexto para entender mejor los antecedentes de la censura, o criterio de selección de literatura extranjera, en China.

Otro importante estudioso de la labor de traducción soviética es Brian James Baer, quien sostiene que los intelectuales soviéticos, incluidos los traductores, se esforzaron por distanciarse de la política para lograr el carácter "apolítico" de su trabajo. Los traductores literarios trabajaron para preservar el "canon literario mundial" para los lectores rusos, perpetuando las nociones de "valores universales" y "cultura mundial" en contraposición a lo que consideraban una cultura oficial soviética tendenciosa, politizada y clasista. (Baer, 2006) Este es un punto de vista innovador que difiere de la opinión predominante en la investigación actual de que la traducción está motivada políticamente en los países socialistas. La teoría recuerda la importancia de prestar atención a las decisiones subjetivas de los traductores. Aunque no es el tema central de este estudio, proporciona una idea para analizar los matices entre los distintos traductores.

2.2. Las teorías de traducción indirecta

No hay mucha investigación contemporánea sobre la traducción indirecta, por la razón general de que es una opción de último recurso en una situación de necesidad (Ringmar, 2007). Partiendo de la visión occidental (post-romántica) de que la traducción es inferior al original, la traducción indirecta está más alejada del original que la traducción directa, por lo que a menudo se considera inferior (St André, 2010) y no se le ha prestado suficiente atención. En segundo lugar, el hecho de que la traducción indirecta se produzca sobre todo en países autoritarios y no sea un

fenómeno producido regularmente en todo el mundo impide además que se tome en serio.

La traducción indirecta es un fenómeno específico de los años 50 en China que se ha mencionado en varios estudios actuales (Teng, 2011; Cui, 2018). Para las lenguas marginales, la traducción indirecta suele ser la consecuencia de las condiciones objetivas que no la permiten. Al principio de la Nueva China, no había traductor de español, por lo que muchas traducciones se tuvieron que hacer desde el inglés, el francés o el ruso. Se trata de un resultado causado por las deficiencias inherentes a la traducción de lenguas marginales.

Esto, además, puede haber sido heredado de la antigua revista Traducción: Lu Xun se dedicó a traducir la literatura de los pueblos débiles. Sin embargo, el propio Lu sólo conocía el japonés y el alemán, por lo que las obras en otros idiomas distintos sólo podían traducirse a través del japonés y el alemán. Sus traducciones directas de obras japonesas y alemanas representaron alrededor del 45% de sus obras traducidas. El resto fue en su mayoría obras de literatura en otras lenguas menores traducidas a través del japonés o el alemán.

Sin embargo, alrededor del año 1960 ya había una serie de traducciones de origen español, traducciones que en su mayoría seguían una traducción literal sin mayores deficiencias cualitativas, los editores de la revista Literatura Mundial todavía optaron por publicar un gran número de obras extranjeras que habían sido traducidos a través del ruso. Por ejemplo, de un total de 19 poemas de Neruda y Guillén, sólo cinco poemas de Guillén y uno de Neruda están traducidos directamente del español, mientras que dos poemas de Guillén y ocho de Neruda están traducidos a través del ruso. Puede que se trate de una elección más consciente y activa, en lugar de una pasiva causada por la falta de textos fuentes en lenguas marginales y la falta de traductores que puedan traducir directamente. Intentar demostrarlo es difícil. A menos que haya un registro histórico que lo demuestre. A continuación enumeraré varias

posibles razones de la preferencia de China por la Unión Soviética y trataré de probarlas o refutarlas en una comparación de traducciones directas e indirectas en el siguiente sector.

Primero, teniendo en cuenta que China, como Estado socialista de reciente creación, ha adoptado una estrategia diplomática "Inclinación hacia un lado", la elección del ruso como lengua de intermediador podría deberse a la necesidad de la liga socialista. La elección del ruso como lengua intermedia también refleja la confianza de China en la Unión Soviética de la época: en su ideología, en su censura. En el siglo XVIII, cuando no había traducciones directas entre Alemania e Inglaterra, Alemania prefería el francés como lengua intermedia, por considerar que la literatura filtrada a través del francés diluía la extranjería del inglés y ayudó a suavizar la transición. Lo mismo ocurre con las lenguas centrales, el sueco y el danés, como mediador para las periféricas, el finlandés y el islandés, respectivamente (Ringmar, 2008). Por lo tanto, la elección del ruso como lengua de mediación por parte de China debería basarse en la confianza de que el ruso puede diluir la extranjería.

Segundo, a finales de los años 50, las razones por las que se opta todavía por la traducción indirecta, incluso después de tener traductores para traducir directamente, pueden ser: 1. necesidades diplomáticas y políticas. Las relaciones entre China y la Unión Soviética eran delicadas e inestables. Entre principios de 1958 y finales de 1960 se mantuvieron ostensiblemente unidas en el campo socialista liderado por la Unión Soviética, a pesar de las crecientes tensiones. 2. de la influencia a la dependencia (Toury 1995). Con la traducción masiva de las editoriales anglófonas, el creciente dominio del inglés en la mayoría de las culturas de destino. Los gustos literarios locales pueden así anglicizarse hasta el punto de que la mediación inglesa no sólo se tolera, sino que se prefiere. Esto también puede haber sucedido con las traducciones entre China y la Unión Soviética, donde la reescritura y la censura soviéticas hacían que la literatura pareciera más del gusto del realismo socialista de la revista *Literatura Mundial* y, por lo tanto, fuera traducidas mucho más.

La introducción de estas teorías y de los estudios actuales que acabamos de exponer ofrece a los lectores una comprensión preliminar del contexto de la época en la que nació la política de traducción de la era de Mao. Sin embargo, la estrategia de traducción en los primeros años de la fundación de China no siguió la mayor de las estrategias mencionadas, sino que se convirtió en una importante herramienta para la alfabetización y la promoción del progreso y la reforma social bajo la influencia de la teoría literaria de Mao Zedong. Los dos capítulos siguientes detallarán la teoría literaria de Mao y cómo influyó en la traducción de las obras de Neruda y Guillén en aquella época.

3. Mao y el realismo socialista en las traducciones

3.1. Las teorías literarias y artísticas de Mao

Entender la teoría literaria de Mao en su discurso famoso “Discurso en el Foro de Arte y Literatura de Yan’an (inglés: Speech At The Forum Of Art And Literature In Yan’an, chinese: 在延安文艺座谈会上的讲话)” es una tarea penosa porque Mao era un político y un líder revolucionario independientemente de sus logros teóricos y literarios. McDougall (la traductora del discurso de Mao) lo explica con detalle. Primero, Mao transpone sin atribución las teorías de sus predecesores soviéticos a su propio discurso (principalmente el de Lenin). Segundo, la lógica es confusa. Tres de los cinco puntos en la introducción se combinan en la conclusión y los otros dos desaparecen por completo (McDougall 1980:12) . La conclusión y la introducción producen incluso ideas contradictorias (McDougall,1980:14, 16). Pero esto también puede deberse al hecho de que la introducción y la conclusión se hicieron al principio y al final de un seminario que duró por semanas sobre teoría literaria, y que Mao, basándose en algunas de las discusiones generadas durante el seminario, pudo haber hecho algunas nuevas adiciones y cambios en la conclusión (McDougall & Mao,1980:12). Pero esto va en detrimento del rigor lógico de todo el texto. Tercero, Mao no hizo una revisión bibliográfica suficiente de sus propias teorías. Según McDougall, era marxista-leninista pero ignoraba muchas tesis marxistas-leninistas sobre literatura y arte (McDougall & Mao,1980: 24) y debido a estas deficiencias, es difícil clasificar sus teorías literarias, y aún más arriesgado citarlas. Cualquier intento superficial de citar las teorías literarias de Mao es probable que acabe en fracaso o atraiga las críticas.

Además de los defectos de las charlas de Mao mencionados anteriormente por McDougall, me gustaría añadir tres dificultades más que las charlas de Mao aportaron

a los trabajos posteriores sobre teoría literaria. En primer lugar, el lenguaje utilizado en sus charlas no era académico. Dado que promovía el uso de "un lenguaje que incluso los analfabetos pudieran entender", el lenguaje era difícil de comprender debido a la falta de precisión. En segundo lugar, Mao hizo varios cambios a sus propias charlas, publicadas originalmente en 1944, en diferentes momentos de la historia, el más famoso de los cuales ocurrió en 1953. Los cambios de Mao a sus propias palabras ¿se hicieron con fines políticos? Si es así, ¿cuál sería la verdadera naturaleza de su teoría literaria con menos carga política? ¿Cómo podemos extraer el significado que Mao quería expresar bajo unos cambios con motivación política? Es difícil y complicado dilucidar estas cuestiones, y siempre se corre el riesgo de ser acusado de no haber comprendido plenamente la teoría literaria de Mao. En tercer lugar, el estatus político de las charlas de Mao varía en diferentes períodos históricos. En los diferentes periodos históricos es necesario escudriñar el trasfondo histórico para determinar en qué medida la obra estaba influenciada por qué teorías de la época. Todas estas dificultades han hecho que este estudio no tome la libertad de analizar y aplicar las teorías literarias de Mao. Para evitar la parcialidad del análisis y la pérdida de la seriedad de la tesis académica, este capítulo tomará el análisis y de McDougall de la edición de 1953 del Discurso en el Foro de Arte y Literatura de Yan'an de Mao como fuente más autorizada y extraerá algunas de sus declaraciones útiles para el análisis del corpus de esta tesis como base teórica, con el fin de evitar cualquier comprensión sesgada de la teoría de Mao. Además, se añadirán algunos ejemplos de la versión de 1948 del Discurso que más ha circulado en China.

3.1.1. El análisis de McDougall's libro

McDougall comienza su propio artículo sugiriendo que está de acuerdo con las conclusiones de los anteriores académicos que han estudiado el Discurso sobre el significado y el impacto político de las teorías literarias de Mao, lo cual es una mejor manera de evitar caer en la trampa de hablar de la literatura en términos políticos. Los

siguientes párrafos extraen varias de las interpretaciones de McDougall sobre el Discurso de Mao que están más relacionadas con esta tesis:

Primero, en la introducción del Discurso, Mao ve la literatura desde una perspectiva pragmática, como una mera herramienta de motivación y educación, lo cual es diferente de la visión de la literatura durante el Movimiento del Cuarto de Mayo (un movimiento chino antiimperialista, cultural y político que surgió en las protestas estudiantiles en Pekín el 4 de mayo de 1919). Mao creía que la literatura del Movimiento del Cuarto de Mayo no lograba un realismo más astuto, no se basaba en la comprensión de la realidad vivida por las masas chinas y se basaba sólo en el entusiasmo de los estudiantes. (McDougall, 1980:13) Esta declaración de Mao coincide con la mención de Matthew Lenoe sobre los tres propósitos de la prensa: educar a los lectores, motivarlos a la acción con apelaciones emocionales y organizarlos para la acción política o la producción económica, que se conocían respectivamente como "propaganda", "agitación" y "organización"(Leone, 2004:26).

Segundo, en la conclusión del Discurso, Mao afirma que la cuestión literaria más básica e importante es el público. Todas las demás cuestiones dependen de ella. Es decir, la primera cuestión que hay que abordar es a quién servimos y cómo podemos llegar mejor a nuestro público (McDougall, 1980: 63). El escritor pierde su primacía, mientras que el público mejora enormemente su estatus relativo. Esta relación se define ahora como el escritor al servicio del pueblo. Basándose en esto, el escritor debe producir obras que sean populares para las masas y también debe aprender de ellas y guiarse por sus "formas de arte literario en ciernes" (McDougall, 1980: 66). Este eleva al público a una posición de igualdad con respecto a los escritores o al menos una posición de participación activa en la creación de obras literarias y artísticas.

Tercero, la distinción entre arte "alto" y "bajo" no está muy claramente definida en el Discurso de Mao. McDougall especula que una posibilidad es que el arte alto

incluya el arte feudalista, mientras que el arte bajo es el arte proletario, con el arte burgués ocupando una posición intermedia; el arte bajo requiere relativamente poco de su audiencia, presentando material familiar en formas familiares, mientras que el arte alto puede presentar material en formas relativamente desconocidas, introduciendo nuevas técnicas, palabras raras o inusuales, imágenes inesperadas o nuevos modos de pensar. Un público culto puede responder a este reto de un modo que resulta difícil para quienes tienen poca experiencia. Según esta interpretación, la escritura con el público como objetivo de servicio no debería introducir nuevas tecnologías, palabras raras o inusuales, imágenes inesperadas o nuevos modos de pensar.

Cuarto, la idea de que "la literatura puede ser influyente en la esfera política o como arma en la lucha de clases" (McDougall, 1980: 58) era ya generalmente aceptada por el público, pero la cuestión clave era el liderazgo o el control del partido. Mao intentó hacer más aceptable la orientación política del partido hacia los escritores. Por ello, definió la política como una política de masas y no como la manipulación de pequeños grupos o políticos individuales. Sin embargo, deja claro que la política de masas sólo es expresada por un pequeño grupo de gente que representa la voz de las masas, y al hacerlo, argumenta McDougall, excluye implícitamente la posibilidad de que los escritores juzguen las necesidades de la política de masas por sí mismos.

Quinto, Mao creía que en el mundo actual no hay literatura ni arte independiente de la política. Probablemente sobre esta base desarrolló su teoría de la literatura como instrumento de agitación y educación, y que "la literatura puede ejercer influencia en la esfera política o servir como arma en la lucha de clases" (McDougall, 1980: 58).

Sexto, el Discurso de Mao también tuvo un impacto positivo: después del Discurso, hubo un nuevo interés por la literatura y el teatro populares, en formas como el yangge ("canción de los brotes de arroz", una combinación de danza y

representación dramática) y el kuaiban ("palos rápidos", una narración cantada con acompañamiento de casta).

Lo anterior es la parte de la declaración que más se relaciona con el análisis de este trabajo. Estos resultados proporcionan un contexto importante para los análisis en este trabajo. Por ejemplo, las elecciones léxicas estuvieron a veces relacionadas con eslóganes de propaganda; se añadieron elementos familiares para los campesinos, como "maíz"; se eliminaron palabras raras o inusuales, imágenes inesperadas o nuevos modos de pensar; los estilos de traducción fueron, en general, coherente, sobre todo en su orientación política; la elección del vocabulario estuvo a veces estrechamente ligada a la "lucha de clases"; se adoptaron la estructura y el vocabulario de los poemas limerick, etc. Sin embargo, McDougall ignora la exigencia de Mao de un lenguaje literario, aunque su última declaración de que "la gente se interesó por la literatura y el teatro populares" se acerca a esta exigencia. A continuación me gustaría añadir con más detalle algunos otros resúmenes de la teoría literaria de Mao que se encuentran en su Discurso, y que será el análisis en la que se centrará este documento.

3.1.2. Otras observaciones en el Discurso de Mao

En primer lugar, el tono de la introducción de Mao al comienzo de la polémica de semanas fue relativamente cordial, como ilustra el uso predominante del condicional: 13 de las 44 ocurrencias de la forma "debería" (Chinese: 应该) utilizadas en el texto aparecen en la introducción. Teniendo en cuenta que la introducción sólo representa el 17% del texto, esta distribución es relativamente normal. Sin embargo, sólo uno de las 22 ocurrencias del indicativo "debe / tiene que" (Chinese: 必须) aparece en la introducción, mientras que los 21 "debe" restantes se utilizan todos en la conclusión, lo que muestra el gran cambio en la actitud de Mao hacia temas como los objetos y métodos de la obra literaria después de tres semanas de debate. Mao pasó de ser un espectador que daba consejos a un líder que daba órdenes. En segundo lugar, Mao criticó ampliamente los errores ideológicos de los

intelectuales en la conclusión: "el problema de 'para quién' sigue sin resolverse o no se resuelve claramente". (McDougall & Mao, 1980: 66) La importancia de estudiar la teoría literaria de Mao se refleja también en el hecho de que antes de la fundación del país y en los años 50, Mao lanzó campañas masivas contra la derecha para perseguir a los intelectuales: los intelectuales que se oponían a Mao y que no pensaban "correctamente" corrían el riesgo de ser perseguidos y criticados públicamente. Por lo tanto, los escritores, especialmente los editores y traductores de la revista oficial en la que se centra este trabajo, tuvieron que atenerse necesariamente a las directrices que Mao estableció para el trabajo de los artistas literarios. Estos dos puntos pueden servir de antecedente para entender la razón por la que la teorías literaria de Mao (su discurso) tenía un estatus especial: era, en cierto sentido, una orden.

A continuación se presenta los atributos de lo "correcto" e "incorrecto" que posee la teoría literaria de Mao como orden más que como teoría. Un aspecto de la teoría literaria de Mao que es incompatible con los hábitos de la erudición contemporánea es que -probablemente por razones políticas- divide todo comportamiento en "puro" e "impuro", así como en "correcto" (que aparece 21 veces en el Discurso) e "incorrecto" (15 veces en el Discurso).

En las teorías de la traducción occidentales, incluso aquellos que son tan críticas con la manipulación ideológica como Venuti, rara vez juzgan una estrategia de traducción por el lenguaje poco académico de "correcto" e "incorrecto". Teniendo en cuenta que Mao se enfrentaba a un grupo de personas mayoritariamente analfabetas, que no sólo carecían de vocabulario perteneciente a la categoría del lenguaje escrito, sino que también podían tener dificultades para comprender conceptos más complejos, además, un sistema terminológico demasiado complejo no favorecía la formación de consignas de propaganda revolucionaria ni el establecimiento de un liderazgo absoluto de un determinado segmento de la población, Mao eligió el "correcto" y el "incorrecto" para simplificar su teoría. Tal vez tengamos que situarnos en una perspectiva histórica para comprender que "correcto" e "incorrecto" en

palabras de Mao son muy diferentes de nuestra comprensión de estos dos términos en la actualidad. Mi opinión es que Mao consideraba "incorrectas" todas las ideas y acciones que no defendían al proletariado. Es un consenso en el mundo académico actual que una estrategia de traducción no puede ser "correcta" o "incorrecta". Pero para un líder revolucionario socialista radical, primero debe ser firme en lo que es correcto y lo que es incorrecto en el ámbito ideológico antes de poder vender sus ideas. En este sentido, un líder revolucionario puede no ser la persona adecuada para dirigir el mundo académico y literario o incluso para emitir "directrices" literarias coercitivas. Pero, por otro lado, el propio Mao era un buen poeta que tenía libertad para formarse juicios literarios en un nivel instintivo y no dogmático, mientras que los escritores occidentales tenían que racionalizar su práctica a partir de premisas teóricas establecidas y concretas (McDougall, 1980).

A continuación se presentan algunos ejemplos seleccionados de la versión de traducción de Macdougall que darán al lector una idea general de cómo Mao utilizaba el "correcto" y el "incorrecto":

Is it true that some of our workers in literature and art still lack a clear and **correct** understanding of this question? I think so: many comrades have frequently strayed from their **correct** position.

Only when these things have been clearly perceived can our literature and art become rich in content and take a **correct** direction.

The problem we now have with one group of comrades, or the key to their inability to solve **correctly** the problem of who are the people our literature and art are for, is just this.

Since there is no clear understanding of what people to serve, there aren't any **correct** criteria for their discussions on reaching wider audiences or raising standards, while the **correct** relationship between the two is of course even more difficult to find.

The attitude of despising or ignoring the work of reaching a wider audience is a **mistaken** one.

It would be a **mistake** to depart from this goal, and anything at variance with it must be revised accordingly.

We are therefore equally opposed to works of art with **a harmful content** and to the tendency toward the so-called "slogan style," which is only concerned with content and not with form; (En otra versión, "a harmful content" era originalmente "with **mistaken** political views")

En el contexto contemporáneo, no hay una posición, dirección, solución o relación correcta o incorrecta (es discutible si hay una actitud, una meta o una visión política "correcta" o "incorrecta"), pero en el caso de Mao Zedong parece que todo puede estar correcto o incorrecto. Desgraciadamente, aunque Mao no deja de mencionar lo correcto y lo incorrecto, no intenta dar una definición clara de lo correcto y lo incorrecto en todo el artículo. Pero al mismo tiempo, todo su Discurso trata de esbozar lo que está correcto y lo que está incorrecto. Podemos entender el "correcto" y el "incorrecto" de su teoría literaria como sigue. Si no cumplía estos requisitos, era "incorrecto":

- Función: si logra el propósito de motivar y educar a las masas.
- Las condiciones de producción y recepción: si los lectores/escritores eran obreros y campesinos, y si las obras eran populares entre las masas.
- Estilo: si la expresión utilizada es aceptable para los obreros y campesinos, es decir, si el lenguaje utilizado es comprensible para los semianalfabetos y comprensible para los analfabetos.
- Función: el propósito que Mao quería educar y motivar la gente/el público/las masas para lograr no destacó, probablemente porque la influencia soviética, el propósito de la educación y la motivación se ha convertido en un consenso, por lo que no fue explicado y explicado en detalle por Mao en el Discurso. Según el libro de Leone

sobre el lenguaje propagandístico soviético y Mao en su Discurso, "educar y motivar" debe ser "educar a los lectores, motivarlos a la acción con apelaciones emocionales y organizarlos para la acción política o la producción económica"(Leone, 2004: 26) y "despertar a las masas del pueblo, inspirarlas, empujarlas hacia la unidad y la lucha, transformar su propio entorno" (Mao, 1980: 70), "aumentar su entusiasmo por la lucha y la confianza en la victoria, fortalecer su unidad y facilitar su lucha contra el enemigo con un solo corazón y una sola mente (Mao,1980: 71)". En conjunto, significa motivar y educar al pueblo para que se una y vigorice para lograr el propósito de la lucha y la transformación.

- Tema y contenido: Juzgar si los sujetos de la escritura son o no son obreros y campesinos es un aspecto más difícil de aplicar que los puntos primero y tercero. Este punto se entiende mejor si lo comparamos con el tema y el contenido de los escritores pequeñoburgueses criticados por Mao en su Discurso: al menos todos los que no cometían "errores" similares podían ser "correctos". He aquí cómo Mao criticaba a los escritores pequeñoburgueses:

Many times they express heartfelt sympathy for the intelligentsia from petty bourgeois backgrounds, and even the shortcomings of the petty bourgeoisie win their sympathy or actual encouragement. But when it comes to workers, peasants, and soldiers, these people don't have any contact with them, don't understand them, don't study them, don't have close friends among them, and are no good at describing them. They can dress their characters up as workers, peasants, and soldiers, but these characters still have petty bourgeois faces. They do like some things about workers, peasants, soldiers, and cadres from worker-peasant-soldier backgrounds, but they don't like them all the time or everything about them: they don't like their emotions, their manner, or their budding literature and art (wall newspapers, murals, folk songs, folk tales, popular speech, and so on). Sometimes they even like these things, too, either out of curiosity or because they want to decorate their own work with them, or

even to look for backward things about them. At other times they openly despise these things in their infatuation with the works of the intelligentsia, the petty bourgeoisie, or even the bourgeoisie itself. (Mao, 1980: 66)

Si leemos este pasaje al revés, podemos concluir básicamente que el punto de vista "correcto" de la literatura y el arte es: no hay que dar simpatía a los intelectuales de origen pequeñoburgués, mientras que hay que acercarse a las masas de obreros, campesinos y soldados, comprenderlas, estudiarlas y hacerse amigo de ellas para luego retratarlas bien. Al retratarlas, no sólo hay que reflejar su apariencia, sino también no llevar los hábitos de escritura y pensamiento de los intelectuales pequeños burgueses. Hay que amar sus sentimientos, sus gestos y su literatura en ciernes (carteles murales, canciones populares, etc.).

En resumen, la teoría literaria de Mao aplicada en las estrategias y normas de traducción puede definirse básicamente como:

1. Criterios de selección: si el tema del texto logra el propósito de motivar y educar a las masas; si el público objetivo de la obra son los obreros y campesinos y si la obra es popular entre las masas.
2. Normas de traducción: si las expresiones utilizadas son aceptables para los obreros y campesinos, es decir, si el lenguaje utilizado es comprensible para tanto semianalfabeto como analfabetos.

La adecuación de la obra para un público obrero puede considerarse los menos importantes entre los criterios de selección porque, aunque la obra no estuviera dirigida a los obreros y campesinos, los traductores tenían la libertad de transformarla en una obra para obreros y campesinos. Es el poder que el realismo socialista concede a los traductores. Mao Zedong dijo claramente en su Discurso que " We advocate socialist realism”:

"They should form an alliance around specific questions among writers and artists—issues of artistic methods and style. We advocate socialist realism, which again some people do not support, and the extent of the alliance here will even be smaller. (Mao, 1996: 76)

3.2. El realismo socialista en las traducciones

El realismo socialista puede encontrar una base para el fenómeno de la reescritura extensiva en la traducción. En primer lugar, es gratificante constatar que las teorías de Mao por fin dejan de estar completamente desvinculadas de las teorías literarias mundiales y dejan de basarse sólo en su propia experiencia cuando Mao habla del realismo socialista. Al repasar la teoría de Mao, es cierto que no propuso ninguna teoría que pudiera corresponder al fenómeno de la reescritura masiva en los trabajos de traducción, ni tampoco comentó si el contenido de la traducción debe ser reescrito para ajustarse a la teoría literaria oficial". Por lo tanto, me aventuro a suponer que este fenómeno generalizado y único de la traducción está bajo la influencia del realismo socialista, que aboga y está de acuerdo con la "ficción" basada en la realidad para crear una imagen heroica más perfecta. Por lo tanto, el realismo socialista permite a los traductores crear obras secundarias basadas en el texto original cuando éste no es suficientemente inspirador y educativo o cuando el contenido del escrito no es exactamente lo que las "masas" quieren y esperan. Hay algunos ejemplos en las charlas de Mao que demuestran que Mao no está en contra de la reescritura glorificada (el significado exacto de algunas oraciones/frases está abierto al debate):

La literatura y el arte revolucionarios deben crear todo tipo de personajes sobre la base de la vida real y ayudar a las masas a impulsar la historia. (Mao, 1996)

But it is also absolutely necessary to subject them (different kinds of work) to correct criticism according to scientific artistic standards, gradually raising

relatively low levels of art to higher levels and transforming art that doesn't meet the demands of the broad mass struggle (even if it is on a very high level of art) into art that does. (Mao, 1980: 78)

Sin embargo, en general, la glorificación excesiva no es la principal preocupación de la teoría literaria de Mao. El realismo socialista en la creación literaria no ha mostrado demasiadas restricciones a la creatividad, probablemente porque la propia literatura es una creación ficticia, y la glorificación o la reescritura adecuadas sobre la base de la realidad pueden considerarse como un medio de creación artística, por lo que no ha conducido a una literatura demasiado aburrida y estereotipada aunque se aplique el realismo socialista. Sin embargo, el realismo socialista no es sólo una teoría literaria, sino también un producto que mezcla las más altas instrucciones a nivel político y las más autorizadas a nivel artístico, y desempeña un papel en todos los aspectos del arte en la sociedad socialista, por ejemplo, en el campo de la arquitectura. Durante la época de Mao, la arquitectura china influida por el realismo socialista tenía un aspecto estético menos occidental (con una decoración externa mínima) y un sentido opresivo de la cuadratura. El aspecto más difícil y desconcertante para los arquitectos chinos era cómo el diseño arquitectónico podía "educar al pueblo con los objetivos y significados del comunismo": la arquitectura ya no era sólo una cuestión de "buenos" y "malos", sino también de posición, de lo "correcto" y lo "incorrecto" (Ji, 2013). El Hotel de la Paz de Pekín, diseñado por Yang Tingbao, fue alabado como "una expresión de la firme creencia del pueblo chino en la defensa de la paz mundial y del gran activismo y creatividad del pueblo trabajador chino", pero posteriormente fue acusado de ser "arquitectura estructuralista" (Ji, 2013). Estos juicios ideológicos sobre el estilo arquitectónico pueden ser increíbles pero reales. Me gustaría utilizar este ejemplo relativamente intuitivo en el campo de la arquitectura para ilustrar que tales tareas alucinantes pueden existir también en el campo de la traducción. Es posible que algunas estrategias de traducción también deban lograr el efecto de "educar al pueblo con los objetivos y significados del comunismo".

Los traductores actuales pueden utilizar diferentes estrategias de traducción en el proceso de traducción, pero su tarea nunca es reescribir una obra. Sin embargo, quienes desarrollan estrategias de traducción influidas por el realismo socialista no suelen tener como criterio de valoración el hecho de que se extralimiten en la labor del traductor, siempre y cuando no violen el principio de "motivar y educar al pueblo". Así, la Unión Soviética realizó reescrituras radicales de las obras de Guillén y Neruda. En comparación con los traductores soviéticos, la mayoría de los traductores chinos adoptaron la traducción indirecta. Las razones pueden ser escasez de textos de origen, falta de competencia en la lengua de origen, prestigio del texto mediador, intención de sortear las dificultades de los textos de origen, consideración de la calidad de la traducción, o deseo de ahorrar tiempo y energía, etc. (Su, 2017)

Los motivos por los que los traductores chinos de literatura latinoamericana utilizan principalmente la traducción indirecta pueden ser el prestigio del texto mediador y la intención de sortear las dificultades de los textos de origen. En primer lugar, la mayoría de los traductores chinos de aquella época sólo eran traductores formados temporalmente tras la fundación de la nueva China (Teng, 2011: 3), y como la Unión Soviética había empezado a explorar el realismo socialista desde hace mucho tiempo, estaban más seguros de qué expresión, estilo, contenido y terminología podían servir mejor a la construcción socialista. La Unión Soviética se consideraba más segura y capacitada para reescribir obras de Guillén y Neruda. La única traducción directa del poema de Neruda hecha por los traductores chinos es un poema narrativo compuesto por "La Gesta" y "A Fidel Castro", es decir, el poema cuenta una historia en orden cronológico, con tiempo, lugar, personajes y una estructura gramatical completa, sin necesidad de una comprensión difícil y de un compromiso en la elección de las palabras. Por el contrario, la mayoría de los poemas de Neruda traducidos de la Unión Soviética son poemas líricos con muchas imágenes que no se pueden entender con precisión y frases sin una estructura gramatical completa.

Además, hay que tener en cuenta un motivo de la reescritura generalizada en las traducciones es que el realismo socialista surgió en la Unión Soviética bajo Stalin y

fue exclusivo de la Unión Soviética. Después de que se extendiera a algunos países socialistas, se hicieron algunas adaptaciones para ajustarse a las peculiaridades locales. Así que, teóricamente, no hay ninguna obra en el resto del mundo que se ajuste plenamente al realismo socialista soviético. Por ejemplo, en China, según la teoría literaria de Mao Zedong, aunque se siguieron básicamente los rasgos principales del realismo socialista soviético, se modificaron algunos principios, como el cambio del público objetivo de las "masas" a los "obreros, campesinos y soldados". América Latina se alejó aún más del realismo socialista soviético. En América Latina y España, cuando la tenue relación entre el primer grupo de poetas y la vanguardia y, en particular, con el surrealismo, se rompió, el realismo socialista surgió como una alternativa literaria. Algunos poetas, como Alberti y Neruda, aceptaron algunas premisas del realismo socialista. Pero Neruda nunca renunció a su autonomía literaria ni a su independencia creativa (Dawes, 2006: 66).

Por eso, una opción, quizá la mejor opción, para la Unión Soviética a la hora de importar sus obras sería reescribirlas. La exigencia del realismo socialista de que "la autenticidad y la historia de la representación artística deben combinarse con la tarea de transformar ideológicamente y educar al pueblo trabajador en el espíritu del socialismo"(vea Gorky, 1977) se convirtió en la base teórica para la reescritura de obras extranjeras por parte de los traductores literarios soviéticos.

Los tres poemas de Guillén en traducción directa que esta tesis estudia carecen en gran medida de pasajes largos, pasajes sin contexto y pasajes con excesiva retórica, lo que significa, el poema en sí está muy cerca de las exigencias del realismo socialista. El siguiente es un ejemplo de un breve pasaje de un poema de Guillén "Mi patria es dulce por fuera":

El hombre de tierra adentro
está en un hoyo metido,
muerto sin haber nacido,

el hombre de tierra adentro.

Y el hombre de la ciudad,

ay, Cuba, es un pordiosero:

Anda hambriento y sin dinero,

pidiendo por caridad,

aunque se ponga sombrero

y baile en la sociedad.

(Lo digo en mi son entero,

porque es la pura verdad.)

Este párrafo puede plantear las siguientes preguntas al público en general que no tiene ninguna base en la poesía o la literatura: Primero, “está en un hoyo metido” ¿Qué hoyo? La palabra "hoyo" no aparece en el contexto, así que ¿qué significa aquí? Segundo, “muerto sin haber nacido” ¿Por qué murió antes de nacer? Tercero, “Cuba, es un pordiosero: Anda hambriento y sin dinero” Cuba es un país, ¿por qué es un pordiosero? En cambio, un poema realista socialista puede tener este aspecto:

The time has come.

I begin

the story of Lenin.

Not

because the grief

is on the wane,

but because

the shock of the first moment

has become

a clear-cut,

weighed and fathomed pain.

Time,

speed on,

spread Lenin's slogans in your whirl!

Not for us

to drown in tears,

Они бродят вечно голодные,
те, что живут в городах,
даже если носят шляпы модные и танцуют на светских балах.

(Nicolás Guillén *Seleccionados*, 1982)

People who work in the fields
are buried in a dark grave,
they died before they lived,
people who work in the fields.
And those who live in cities,
vagabonds forever hungry,
they ask: "Give me a penny."
Without a penny, you will die in heaven.
They wander forever hungry,
Those who live in the cities,
Even though they wear fancy hats and dance at society balls.

(Mi traducción)

Frente a los tres problemas mencionados anteriormente podemos observar lo siguiente: Primero, “está en un hoyo metido” Qué hoyo? La palabra "hoyo" no aparece en el contexto y qué significa aquí? La frase fue cambiada por los traductores soviéticos a “are buried in a dark grave”. Hoyo tiene el significado de tumba, pero “are buried” cambia el verbo “está” y “dark” es más sugerente del tono emocional de la frase. Segundo, “muerto sin haber nacido” ¿Por qué murió antes de nacer? La frase se reescribe como “they died before they lived”, lo que lógicamente se entiende mejor y tiene el significado similar que “There’s no one more alive than Lenin” en el poema de Mayakovsky. Sin embargo, nacer y morir en el verso original son dos actos contradictorios, y tanto las traducciones directas como la reescritura tienen que enfrentarse al problema de la contradicción lógica. Por lo tanto, nacer se convierte en vivir en la reescritura del traductor soviético. Tercero, “Cuba, es un pordiosero: Anda hambriento y sin dinero” Cuba es un país, ¿por qué es un pordiosero? El

antropomorfismo es un estilo retórico común en la literatura, pero ninguna de las traducciones soviéticas tratadas en este trabajo utiliza antropomorfismo, aunque a veces el texto original sea clara y explícitamente antropomórfico, como en este verso. Esto sugiere que el "antropomorfismo" estaba probablemente prohibido en el "realismo socialista". O podría decirse que el realismo socialista probablemente no admite ningún tipo de estilo retórico - un punto que necesita ser investigado más a fondo en el futuro. Dado que Cuba no puede ser el sujeto de un acto antropomórfico, el traductor soviético simplemente omitió la frase, saltó a la siguiente traducción y reescribió las dos frases siguientes para incorporar algunos de los significados omitidos: el significado de "es un pordiosero" se incorpora a "los vagabundos" y "they ask: "Give me a penny." de la siguiente frase.

Aparte de eso, la estructura del párrafo es clara. Las primeras cuatro líneas hablan de "people who work in the fields", y las seis siguientes de "those who live in cities". Para corresponder a la estructura de la primera parte (dos "people who work in the fields" al principio y al final), la segunda parte también añade intencionadamente la frase "those who live in cities" en la sexta línea para formar una estructura igual con dos "those who live in cities" al principio y al final. Otro aspecto destacable del poema es que ha sido reducido drásticamente en su totalidad: la versión original en español contiene 100 versos, pero en la traducción soviética sólo quedan 59. Esta reducción también se produce en las otras traducciones soviéticas estudiadas en esta tesis.

En resumen, las posibles influencias del gusto realismo socialista en las estrategias de traducción son:

Primero. Añadir palabras que sugieran el tono emocional y las ideas temáticas - por ejemplo, oscuridad, luz- para minimizar la nebulosidad del poema y la incertidumbre del lector.

Segundo. Complementar la lógica, procurando que la lógica se entienda bien y no contenga frases u versos abruptos. Correspondiente con la lógica clara, el formato y la estructura suelen ser pulcros.

Tercero. Ser sensible a los métodos retóricos, a menudo reescribiendo o suprimiendo los métodos retóricos, especialmente tender a cortar las técnicas de antropomórfico.

Cuarto. Sustituye las palabras o versos difícilmente entendidos - por ejemplo, "está en un hoyo metido" - por otros fáciles o reescritura.

Combinado con los ejemplos anteriores de poesía "realista socialista", se puede deducir que la poesía "realista socialista" y su traducción se esfuerzan por hacer poemas como informes, con una lógica clara, palabras sencillas y sin expresiones artísticas, y lo más importante, se esfuerza por crear una comprensión unificada y clara de todo el poema en la mente de todos los lectores. Esto sigue siendo así hoy en día en la enseñanza de la literatura en las escuelas primarias y secundarias chinas: sigue habiendo una respuesta estándar clara para entender una obra literaria y para explorar lo que el autor pretendía.

Comparable a las estrategias de traducción soviética, se ve rasgos de un estilo un poco diferente pero parecido en las estrategias de traducción maoísta, como añadir el uso del "nosotros", añadir imágenes de la vida campesina, completar partes gramaticales que faltan, etc. En su mayor parte, los cambios introducidos en las traducciones de poesía en China pueden deberse al realismo socialista o a la exigencia de Mao de acercarse a la vida de los campesinos y escribir sobre ellos en su lengua. El análisis de la aplicación del realismo socialista en China en esta sección puede solaparse en parte con el uso del lenguaje campesino en la poesía en el próximo capítulo.

Tomemos, por ejemplo, un breve pasaje de "Hola Fidel":

Llanto después.

Después la vida y su pasar.

Después la sangre y su fulgor.

Estos tres versos fueron traducidos a:

流过了眼泪。

经受了痛苦。

如今，

生活走上了自己的道路。

鲜血发挥出自己的活力。

Después de haber derramado lágrimas.

Sufrido dolor.

Ahora,

La vida toma su propio camino.

La sangre juega su propia vitalidad. (Mi traducción)

Las tres líneas del párrafo original consisten casi exclusivamente en frases, sin verbos, sin estructura sujeto-verbo-objeto y sin lógica. La traducción china amplía estas tres líneas en una narración completa, y añade "ahora", "hoy" y "aquí" para completar la narración. Esto es similar a la forma de poesía soviética realista socialista. Otro punto digno de mención es que el traductor, siguiendo la tradición de la poesía china de los limericks, ha intentado traducir este pasaje con el mayor número posible de palabras en contrapunto. Es difícil determinar si el paso al limerick está motivado por el realismo socialista o por la necesidad de acercarse a la lengua de los campesinos y a la forma literaria que les gusta.

En China, algunos de los poemas del primer periodo fundacional utilizaron con éxito la forma de las canciones populares del norte para expresar la gran lucha revolucionaria contra el feudalismo en el campo (Ou, 2009). En cierto sentido, también se puede decir que tenían generalmente el aspecto de limerick, como se puede ver en este extracto de "Zhao Qiaoer":

草儿年年长，
麦穗年年黄，
穷人天天喝稀汤，
巧儿天天泪汪汪。

五年的时光过去了，
伤心的故事说完了，
戴孝的白花该落了，
立春的红花该开了； (Li, 1953)

La hierba crece año tras año, (pinyin: cao er nian nian zhang)

Las espigas de trigo son amarillas año tras año, (pinyin: mai sui nian nian huang)

Los pobres beben sopa fina todos los días, (pinyin: qiong ren tian tian he xi tang)

Qiao'er llora todos los días. (pinyin: qiao er tian tian lei wang wang)

Han pasado cinco años.

La triste historia ha terminado.

Es hora de que caigan las flores blancas de la ropa de luto.

Es hora de que las flores rojas de la primavera florezcan.

(Mi traducción)

En primer lugar, los versos anteriores y posteriores de este poema narrativo están relacionados, y la frase anterior prepara el terreno para la siguiente: qué pasa con la hierba, qué pasa con las espigas, qué pasa con los pobres y qué pasa con Qiao'er (la protagonista). Si el poema se amplía a un cuento o una novela, no hay ninguna dificultad para conectar el contexto o lógico: el escenario, el personaje principal, el tiempo y el lugar están intactos. En segundo lugar, el poema sigue el estilo tradicional chino del "limerick", manteniendo el número de palabras lo más coherente posible (el resto del poema tampoco lo es del todo) y rimando al final de los versos. Un limerick es un poema que utiliza palabras comunes y ligeras, de jerga y humor, y pegadizas y humorísticas. Aunque no son muy métricos y no se centran en el pareado y el ping-yi, deben rimar y suelen estar compuestos por estrofas de cinco o siete caracteres. Los conocimientos literarios y la métrica requeridos no son elevados, por lo que es fácil que la gente corriente los transmita de boca en boca.

O tenía generalmente este aspecto del poema lírico (extraído de "Who Will Do It if We Don't"):

Al principio

Pensé que eran los funcionarios de alguna parte.

Desconfiaba de todos ellos:

O donaciones o impuestos. (Liu, 1959)

Este poema ya no tiene forma de limerick, pero sigue conservando una estructura sintáctica muy completa. La unión de todos los versos de este poema es una larga frase completa con el ejecutor, el sujeto y la acción, etc.

Sin embargo, no todas las traducciones de poesía se acercan al limerick. Las estrategias de traducción de algunos poemas están influidas por factores más complejos. Tomemos un breve pasaje de "se acabó" de Guillén para ver cómo es una reescritura cuya base teórica es más difícil de determinar:

Ay, qué linda mi banderita,
mi banderita cubana,
sin que la manden de afuera,
ni venga un rufián cualquiera
¡a pisotearla en La Habana!

No hay nada difícil de entender en este párrafo a primera vista, pero en la pluma del traductor chino se han hecho algunos cambios muy icónicos:

啊，我们的旗帜多么纯洁，
我们的古巴旗帜，
外人休想干涉，
任凭什么强盗
也休想将它蹂躏！

Ah, qué pura es nuestra bandera.

Nuestra bandera cubana.

Ningún extranjero puede interferir.

Ningún ladrón,

podrá devastarla. (Mi traducción)

Linda fue sustituida por "pura". "Pura" era una de las palabras favoritas de Mao, y "puro" e "impuro" aparecieron tantas veces en sus discursos como sus "correctos" e "incorrectos". Por ejemplo, en Yan'an, antes de la fundación del país, propuso construir "un Partido disciplinado, ideológicamente puro y organizativamente puro" (Mao, 1996: 261). Al igual que "correcto" e "incorrecto", Mao nunca definió "puro", y podemos considerar este término como una consigna propagandística o revolucionaria con un claro sentido de la época. Todos los adjetivos positivos, como linda, pueden ser sustituidos por "pura" cuando encuentran dificultades de traducción. Por ejemplo, las banderas sólo pueden ser de color rojo fuego o nuevas, no linda. El uso de la palabra "puro" también puede entenderse en relación con la identidad nacional. Esto se analizará en el próximo capítulo.

La palabra "yo" en "mi banderita" se cambia por "nosotros". Este punto también se menciona en el estudio de Lenoe sobre el lenguaje de la prensa soviética (Lenoe, 2004: 24), que no menciona que este cambio fue influenciado por el realismo socialista. En los poemas anteriores de Mayakovsky también elogiaba a Lenin desde el punto de vista personal del "yo", lo que indica que el debate entre el "yo" y el "nosotros" estaba probablemente influenciado por el discurso agitativo, no por el realismo socialista. También es interesante que el diminutivo (-ita) tan característico del habla caribeño se omita, pero sin sustituirla por otra estrategia que exprese afecto. Los motivos pueden ser:

- "ita" puede tener un sentimiento pequeñoburgués, por lo que se omitió.
- no hay palabras que la sustituyan en el lenguaje coloquial de los campesinos chinos.

- no cumple los requisitos: simplicidad y claridad del realismo socialista

Estos dos ejemplos demuestran la complejidad de la estrategia de traducción en este periodo, que tenía que tener en cuenta muchos requisitos, como satisfacer el realismo socialista, contener palabras agitativas con fines motivadores y educativos, y utilizar el lenguaje coloquial de los campesinos y los trabajadores para llegar a un público popular.

“Sin que la manden de afuera” es una metáfora, se traduce como "Ningún extranjero puede interferir." En contraste con la sensibilidad de la estrategia retórica de traducción realista socialista, la metáfora se reescribe aquí como una frase más directa y agitadora: "Ningún extranjero puede interferir." Rufián se traduce como "ladrón", lo que se asemeja al uso de otras palabras y expresiones para referirse a palabras como hoyo y pordiosero, que no son fáciles de traducir o que no se recomiendan para la traducción directa. Lógicamente, "ladrones" también está más relacionado con "forasteros" en la frase anterior. Sin embargo, hay un fallo lógico en esta frase desde la perspectiva de chino: ¿Cómo se interfirió la bandera? La razón más probable es que la frase "Ningún extranjero puede interferir." era un eslogan común en la época en China y, por tanto, siempre aparecía en muchas situaciones ilógicas. La situación es probablemente similar a la de un grupo de personas que cenar y charlan, y que de repente una persona grita "¡Nadie de fuera se entrometerá! El resto del grupo se hizo eco de las mismas palabras: "¡Abajo el imperialismo!". Esta situación puede ser difícil de entender hoy en día, pero teniendo en cuenta el contexto de la época, no es tan inimaginable. Además, la palabra "interferir" sigue siendo una palabra frecuente en los libros de texto de primaria y secundaria y en las noticias de hoy, a menudo en forma de la frase "interferir/injerencia en los asuntos internos" para referirse a las acusaciones de los países occidentales contra China. Por ejemplo, la frase "no agresión y no injerencia en los asuntos internos del otro" está incluida en la política exterior de China en los libros de texto de secundaria, que los estudiantes deben recitar. Como "interferir" era tan contemporánea y agitadora, se utilizó para

sustituir frases y oraciones semánticamente similares que no podían traducirse fácilmente.

En resumen, China fue flexible en su traducción de las obras de Guillén y Neruda, no aplicando estrictamente la experiencia soviética del realismo socialista, sino más bien a partir de sus propias necesidades, creando una serie de reglas de traducción pragmáticas que se adaptan al contexto histórico y la audiencia. Estos dos puntos se tratarán en el siguiente capítulo.

4. La formación de identidad nacional y las lenguas campesinas en la literatura

Como dijo Macdagoll anteriormente, las teorías de Mao se basan en su mayoría en su propia experiencia y en parte son influenciadas por Lenin y Stalin. Sin embargo algunas teorías suyas también coinciden con las de ciertos movimientos sociales y pensadores occidentales.

Las mejoras en los sistemas educativos produjeron un mayor público lector (Miller, 2019). Este público se convierte a menudo en el pilar del apoyo al cambio social. La "alfabetización" que acompaña al cambio social es una forma de capacitar a un determinado segmento de la población para que lea y luego transmitirle un mensaje que acelere el cambio social. El significado de la alfabetización es tan amplio que cuando se menciona la alfabetización no significa simplemente que los analfabetos puedan escribir su nombre, sino que también incluye la creación de instituciones educativas, el desarrollo de contenidos educativos (Brockliss, 1987), y la simplificación de palabras y términos difíciles, como la traducción de la Biblia del latín al alemán por parte de Martín Lutero. Estas ricas formas de alfabetización hicieron de la misma algo más que un proceso de adquisición de habilidades de escritura.

Por otra parte, la alfabetización también facilita la gestión social (Cody, 2013; Auerbach, 1991). El analfabetismo es peligroso porque puede provocar disturbios y malestar social, pero la alfabetización también es peligrosa porque puede generar expectativas y demandas de una mayor participación en los recursos económicos. La solución es proporcionar una alfabetización especial y limitada que socialice a los alumnos para desempeñar funciones específicas (Auerbach, 1991). La teoría de

Auerbach puede explicar por qué Mao no era muy partidario de aumentar el nivel de apreciación de los campesinos:

The most serious and central task in regard to the people, therefore, is initially the work of reaching a wider audience rather than raising standards. The attitude of despising or ignoring the work of reaching a wider audience is a mistaken one. (McDougall, 1980: 71)

Se comprometió a promover entre los campesinos un lenguaje simplificado, un lenguaje de creación propia que reducía el vocabulario, refinaba la estructura gramatical de las frases e incorporaba el lenguaje coloquial de los campesinos y el lenguaje de los eslóganes, que mencionaremos más adelante. La ventaja de este enfoque era que hacía que los analfabetos alcanzaran rápidamente un cierto nivel de alfabetización y creaba rápidamente una masa de gente que podía leer y entender las directrices del Partido; sin embargo, la desventaja era que su educación específica les dificultaba la lectura de libros reales (lentos de frases sin estructura gramatical completa, vocabulario difícil e ideas complejas, en contraste con los eslóganes y consignas), el acceso a conocimientos reales (consecuencia de no poder leer directamente) y la mejora de su superación personal. Auerbach también argumenta que la promesa de progreso económico de la alfabetización sirvió para apaciguar a la clase trabajadora mientras legitimaba y reproducía el statu quo. (Auerbach, 1991) Esto explica por qué los campesinos fueron "educados" de buen grado y aceptaron los "conocimientos" que les entregaba el partido. Incluso hoy en día, el progreso económico sigue siendo una base importante de legitimidad para el gobierno del Partido Comunista, y la mayoría de la gente sigue recibiendo de buen grado los "conocimientos" filtrados por el Partido.

Con este conocimiento, la simplificación lingüística que tuvo lugar en los primeros años de la fundación de China, de la que se hablará en la primera parte, será más fácil de entender. Sin embargo, hay otra cuestión que no se puede resolver: ¿Por

qué Mao Zedong desarrolló vigorosamente la literatura y el teatro? ¿Por qué introdujo la literatura en el pueblo después de enseñarle a leer y escribir y a leer consignas?

Tanto la Unión Soviética como China promovieron el realismo socialista, la literatura y el arte que reflejaban y contribuían a la construcción de la causa socialista, pero la Unión Soviética produjo algunas obras verdaderamente destacadas y mundialmente conocidas basadas en este estilo, como "Lenin" de Mayakovsky y Cómo se hace el acero de Nikolai Alexeevich Ostrovsky. En los años posteriores a la fundación de China, cuando comenzó la alfabetización y hasta el final de la Revolución Cultural, sólo nacieron unos pocos escritores excelentes, como Zhao Shuli (famoso por su obra "Matrimonio Xiao Er Hei"), Ru Zhijuan (famoso por su obra "Lirios") y Sun Li (famoso por su obra "Loto Dian"), etc. Algunos famosos escritores anteriores al Estado, como Lao She, Ding Ling y Ai Qing, no sólo vieron limitada su libertad creativa (Cai, 2020), sino que incluso su seguridad se vio amenazada: Lao She fue expulsado de la Asociación de Escritores poco después de la fundación del país y se suicidó en el primer año de la Revolución Cultural, en 1966. Los escritores antes mencionados, Zhao Shuli, Ru Zhijuan y Sun Li, también se vieron limitados a "reflejar la época", es decir, al "realismo" con un tono poco crítico sino elogioso. Esta temática y dirección literaria restringida, aunque también llena de sentido artístico, limitaba la posibilidad de una exploración profunda. Las razones de esto no pueden atribuirse simplemente a la interferencia ideológica. Tiene más que ver con las diferentes etapas históricas en las que se encontraban China y la Unión Soviética.

Las campañas de alfabetización soviéticas tuvieron lugar entre 1861 y 1939 (Ben Eklof, 2017). Ben Eklof sostiene que su esencia fue la fe en que la educación era la clave del progreso y el miedo a la alfabetización popular "salvaje" (Ben Eklof, 2017), como mencionada anteriormente. El realismo socialista fue identificado como el estilo oficial en 1932 (Britannica, 2021). La mayoría de las obras realistas socialistas realmente importantes y excelentes se produjeron después de 1906, como Madre de Gorki (1906) y Cómo se fabrica el acero de Ostrovsky (1933). En otras palabras,

pasaron al menos 45 años desde el inicio de la alfabetización hasta que se produjeron algunas de las obras realistas socialistas realmente buenas y se formó gradualmente una categoría literaria. El corpus que esta tesis estudia corresponde a los años 1959-1942, justo una década después de que comenzara la campaña de alfabetización de Mao frente a la tasa del analfabetismo de 90% antes de la campaña (Hayford, 1987). En este período de la historia, es poco probable que la literatura sea literatura para los campesinos y trabajadores a los que Mao quería servir, sino que probablemente sólo era una herramienta para ayudar a los campesinos a interesarse por "una nueva forma de vida, una nueva forma de lenguaje". En este sentido, la literatura que ayuda a los campesinos a alfabetizarse en cierto sentido, es parecido a la literatura para niños de siete u ocho años que acaban de empezar la escuela: no es un libro infantil extremadamente sencillo, pero tampoco es profundo y serio. En realidad, la revista *Literatura Mundial* podría llamarse *Introducción a la Alfabetización en la Literatura Mundial*. Para muchos estudiosos que quieren hacerse una idea de cómo se estableció el concepto de "literatura mundial" en China y qué estrategias de traducción se utilizaron en los primeros años de la fundación del país, pueden sentirse decepcionados por las obras publicadas en *世界文学* (*Literatura Mundial*): las obras no se eligen con el mero propósito de la apreciación literaria, y las estrategias de traducción a veces no logran ni siquiera la precisión más básica. Para explorar el verdadero aspecto literario de la época, hay que recurrir a los documentos internos, no públicos. Las obras de acceso público son, en mayor medida, aptas para su estudio en cuanto a su importancia para promover el cambio social. El ejemplo de Martín Lutero, aunque no es totalmente aplicable a este estudio, es muy relevante para ayudar a entender las iniciativas de traducción de la época maoísta. La primera edición de la Biblia de Martín Lutero, con el fin de ser accesible y comprensible, también se adhirió lo más posible a los hábitos terminológicos de las masas en el mercado para asegurar que su traducción fuera entendida por las masas. Desde el nivel profesional de los estudios de traducción, muchas de las estrategias de traducción de Martín Lutero han sido igualmente criticadas por los académicos, como por ejemplo:

Luther developed a certain theology and now he wants to prove this theology. He wants to show it... You can call that awesome and you can call it wrong. In any case, it does not offer a philologically clean translation of the Bible. (Luther-Übersetzung, 2017)

Pero nada de esto impide que la Biblia de Martín Lutero no sólo contribuya al surgimiento de la lengua alemana moderna como un hito en la literatura alemana, sino que también configure la identidad nacional de los alemanes. Martín Lutero y Mao Zedong vivieron en épocas diferentes y querían promover valores distintos, pero la forma en que los utilizaron es en parte similar. Este hecho puede confirmar que: la alfabetización es una poderosa herramienta para el cambio social; la alfabetización mediante la literatura es uno de los medios y contenidos importantes de la alfabetización; la formación de un sentido de identidad nacional es uno de los objetivos importantes que la alfabetización, la literatura y la traducción quieren lograr. La comprensión del tercer punto nos ayudará a entender por qué la alfabetización debe incluir la alfabetización literaria y qué cambios aporta la traducción a la conformación de la identidad nacional.

Forjar un sentido de identidad nacional suele ser uno de los pasos necesarios que deben dar los países colonizados recién independizados para promover la reconstrucción nacional (Desai, 2006). Aunque China no tiene una historia de colonización en sentido estricto, también ha sido invadida durante mucho tiempo, desde la Primera Guerra del Opio en 1842. Después de que China soportó casi 100 años de agresiones y guerras, es posible que Mao estuviera ansioso por aglutinar al pueblo con una identidad nacional común y por defenderse de posibles amenazas del exterior construyendo una nueva imagen de la nación china.

Guiado por su objetivo de "educar e inspirar", la conformación de la identidad nacional puede verse como un producto de la acción ideológica y política. En la obra literaria de conformación de la identidad nacional no hay ni siquiera un autor

específico, sino sólo el autor único del Politburó Nacional. Este punto también puede explicar, de otra manera, por qué muchos estudiosos de la literatura y de la traducción se sienten decepcionados cuando se enfrentan a las obras de este periodo: aquí no hay individualidad, no hay diversidad. Incluso las huellas de los traductores individuales son difíciles de detectar. Si se quiere criticar las traducciones de este periodo desde el punto de vista de la interferencia ideológica en la literatura (Venuti, 2017; Lefevere, 1992), parece que hay poca innovación y poco espacio para la investigación porque ni una sola frase en este periodo ha escapado a la intervención ideológica. Por lo tanto, la segunda parte de esta sección quiere averiguar cómo esta formación pulcra de plasmar las ideas y esta estrategia de traducción para el analfabetismo configuró el sentido de la identidad nacional a través de la reescritura de obras de escritores latinoamericano, entender cómo la nación se veía a sí misma ("nosotros") y cómo veía al otro ("invasores"), y cómo ve a América Latina.

Además, como se ha mencionado anteriormente, cuando se habla de alfabetización y literatura conjuntamente, la categoría de literatura se asemeja más a la de literatura infantil. La literatura infantil puede definirse en términos generales como las obras escritas y las ilustraciones que las acompañan, creadas para entretener o instruir a los jóvenes. A partir de esta definición de la función, se asemeja al llamamiento de Mao para que la literatura "eduque e inspire". La literatura para adultos o lectores profesionales rara vez se "crea para instruir", ni se crea para inspirar o educar. La literatura para adultos puede tender a explorar cuestiones humanas más serias y complejas o "reales". Aunque hay diferencias entre la literatura infantil y la literatura para analfabetos, este artículo se basa en algunos de los métodos de investigación utilizados para estudiar la identidad nacional en la literatura infantil ante la escasez de investigaciones sobre la literatura para analfabetos.

4.1. La construcción de identidad nacional

Este trabajo elige el artículo “National Identity in a Multicultural Society: Malaysian Children’s Literature in English” de Desai como referencia metodológica para esta sección. Malasia ha experimentado una larga historia colonial y su pueblo tiene una compleja composición de orígenes, que tiene muchas similitudes con la situación de China tras la fundación del país. En esta sección, se seleccionan tres puntos de entrada de las formas de conformar la identidad nacional mencionadas en el artículo para analizar las estrategias de traducción de los traductores chinos de Guillén y Neruda: la división del "nosotros" y el “otro”; la representación de personajes heroicos; el uso de la “pureza”.

En la traducción de los poemas de Neruda y Guillén, una parte de los "nosotros" es una traducción directa de los poemas de Neruda y Guillén, mientras que la otra parte es una reescritura de la primera persona "yo" o creada a partir de la nada. Tanto en la poesía de Guillén como en la de Neruda, así como en la poesía realista socialista soviética, hay numerosas expresiones en las que se utiliza el "yo" como primera persona. Las frases con el "nosotros" como sujeto son, según Lenoe, más frecuentes en la Unión Soviética en eslóganes, consignas y diarios de carácter movilizador. Sin embargo, China ha ido más allá, sustituyendo parte del "yo" por "nosotros" incluso en la traducción de algunas obras literarias (no todas), o añadiendo el "nosotros" en la reescritura. Curiosamente, este fenómeno se produce en todas las traducciones directas de poesía en español y nunca en las traducciones indirectas estudiadas en este trabajo. Esto puede reflejar el respeto chino por la autoridad de los textos intermedios pero no es el enfoque de este tesis. El siguiente análisis muestra que la adición de la palabra "nosotros" se produce sobre todo en construcciones fijas, como la adición de "nosotros" antes de "bandera", o el cambio de "mi bandera" por "nuestra bandera". Por ejemplo:

Buenos días, bandera; buenos días, escudo.

Palma, enterrada flecha, buenos días.

Buenos días, perfil de medalla, violento barbudo
de bronce,

(Canta el sinsonte en el Turquino)

Traducido como:

你好，我们的旗帜！我们的徽号！

你好，棕榈树，插在大地上的箭。

你好，我们光荣的象征，

英勇刚毅的大胡子，

Hola, ¡nuestra bandera! ¡Nuestro emblema!

Hola, palmera, la flecha clavada en la tierra.

Hola, nuestro glorioso símbolo,

el valiente e incondicional hombre barbudo. (Mi traducción)

Canciones, estandartes, buenos días. (Canta el sinsonte en el Turquino)

Traducido como:

你好，我们的歌声，我们的大旗。

Hola, nuestra canción, nuestros estandartes. (Mi traducción)

¡Ay, qué linda mi bandera,

mi banderita cubana, (Se acabó)

Traducido como:

啊，我们的旗帜多么纯洁，

我们的古巴旗帜，

Ah, qué pura es nuestra bandera.

Nuestra bandera cubana. (Mi traducción)

En estas frases, se añade "nosotros" antes de varias palabras que no suenan abruptas con "nosotros" (bandera, emblema, símbolo de gloria). Los traductores

chinos probablemente creyeron que no se trata de "mi" bandera, ni de una bandera "pura" o "sucia", sino de la bandera de un grupo común de personas. Además, dado que el sujeto "nosotros" aparece casi exclusivamente con "bandera, emblema, gloria", es más probable que sea una consecuencia de la influencia o contaminación del lenguaje de la traducción literaria por "eslóganes propagandísticos", como sugiere Lenoé (Leone, 2004). En "¡Nuestra bandera! Nuestro emblema!" (Hola, Fidel) , la adición del signo de exclamación en la frase también apoya este punto.

Además de este uso particular del "nosotros", los poemas de Neruda y Guillén también refuerzan este sentido de identidad a través de sus descripciones de grupos de personas, así como de sus descripciones de la patria, los ríos y las montañas. Los poemas seleccionados de Neruda y Guillén son muy homogéneos desde el punto de vista temático: los temas de cada uno de los poemas de ellos se limitan principalmente a "trabajadores, héroes/revolucionarios y bellos paisajes". A grandes rasgos, pueden dividirse en las siguientes categorías:

Primero, la patria invadida: Mi patria es dulce por fuera, West Indies, Ltd., ¿Puedes?, Oda al Cobre, Vengo del sur.

Segundo, elogios a los trabajadores: Oda al Cactus de la Costa.

Tercero, elogios a la revolución y sus logros: Canta el sinsonte en el Turquino, un poema compuesto por 'La Gesta' y 'A Fidel Castro', Cuba aparece, Libertad.

Cuarto, elogios a los líderes/héroes revolucionarios: Se acabó, Che Guevara, A Siqueiros, La sangre numerosa.

Quinto, declaración de servicio al pueblo: Así es mi vida, Love America.

Algunos de estos poemas pueden conformar directamente la identidad nacional, mientras que otros la refuerzan desde un lado, como la descripción al paisaje de la

patria. En "Canta el sinsonte en el Turquino", Guillén utiliza ampliamente "las palmeras, las olas quietas, las duras rocas de la Sierra Maestra, mis campos, los tractores, el azúcar, las consignas, los picos de Dulcino" para reforzar la impresión de Cuba. En "En defensa de la querida Cuba (compuesto por 'La Gesta' y 'A Fidel Castro')", se utilizan las palabras "trabajadores de las minas, la Patagonia, la Plata, el estaño, Chiquimata, el viejo vino dulce de la patria"; Neruda, en su "Oda al cobre", describe muchas escenas típicas chilenas -- "nuestra desolada meseta chilena, la costa silenciosa, cubierta de olas, los escarpados acantilados, las alturas densamente boscosas", y en "Libertad" también hay numerosas referencias a las vistas locales características: "playas, islas de palmeras, tambores africanos, tazas de café, plantaciones de caña de azúcar, arena de azúcar, aceite, plátanos".

China no ha hecho grandes cambios en estos versos, que conforman la identidad nacional o étnica, y los ha traducido básicamente en su totalidad. Sólo se han introducido algunos cambios pequeños para adaptarlos al nivel cultural del lector y con fines de "simplificación". Esto sugiere que la imagen de los trabajadores retratada por Guillén y Neruda coincide en gran medida con la exigencia de los dirigentes chinos de conformar la autopercepción y la identidad nacional de los campesino y trabajadores.

Lo contrario de "nosotros" es "el agresor". A diferencia de "nosotros", al traducir agresor, los traductores chinos tienden a enfatizar el odio del agresor utilizando un lenguaje vulgar y dando a entender la actitud del pueblo hacia el agresor. Esto es similar a lo que hacían los traductores soviéticos, que añadían palabras como "lúgubre" para dar a entender la idea del tema y recordar la actitud que el lector debe sostener al leer. Hay cuatro referencias a los "invasores". En los cuatro casos, las dos selecciones traducidas indirectamente a través de textos intermedios se han traducido con pocos cambios con respecto a los textos originales. Las dos selecciones traducidas directamente sin texto intermedio han sufrido, por el contrario, cambios más destacados. Dado que la muestra es demasiado pequeña, no es posible determinar si

las propias preferencias de los traductores les llevaron a tomar decisiones diferentes, o si la confianza de los traductores en la autoridad del texto intermedio les llevó a realizar cambios menores en la traducción indirecta. Sin embargo, lo que sí es cierto es que la representación de la ira del agresor en la traducción no contó con la oposición de las autoridades. He aquí un ejemplo en *Canta el sinsonte en el Turquino*:

Traducción en chino	Mi traducción de chino a español	Originales en español
永别了， 伍德先生， 塔夫脱先生。 永别了，马古恩先生。 永别了，私刑先生。 永别了，克劳德先生。 永别了，尼克松先生。 永别了，黑夜先生， 阴影先生！ 你们滚蛋吧！ 大腹便便的家伙， 但愿我永远不再看见你们。	Adiós. Sr. Wood. Sr. Taft. Adiós, Sr. Magoon. Adiós, Sr. Lynch. Adiós, Sr. Crowder. Adiós, Sr. Nixon. Adiós, Sr. Night. ¡Sr. Shade! ¡Largo de aquí! Grandes barrigas, Que nunca os vuelva a ver.	Mr. Wood, Mr. Taft, adiós. Mr. Magoon, adiós. Mr. Lynch, adiós. Mr. Crowder, adiós. Mr. Nixon, adiós. Mr. Night, adiós. Mr. Night, Mr. Shadow, ¡adiós! Podéis marcharos, animal muchedumbre, que nunca os vuelva a ver.

Table 1: parte de *Canta el sinsonte en el Turquino*

El cambio en este poema es típico. En el original, “Podéis marcharos” no es una palabrota vulgar, aunque destaca el tono relativamente educado y condescendiente. Pero en la traducción china, se convierte en “滚蛋” (español: ¡Largo de aquí! , inglés: fuck off). El diccionario en línea explica “滚蛋” (español: ¡Largo de aquí!) como salir inmediatamente; salir, huir - palabras de reprimenda o de regaño. Algunos traductores sustituyen una expresión vulgar del original con una expresión más

decente en la traducción, es decir, utilizando la bowdlerización, un término de Crisafulli (Edoardo, 2002). Pero aquí, a su vez, se sustituye una expresión más decente por una expresión vulgar, lo que refuerza los sentimientos de ira y odio.

De los 14 poemas seleccionados, otros cuatro son representaciones directas de líderes/héroes revolucionarios. Aunque la representación de figuras heroicas es también un elemento importante del realismo socialista, la diferencia entre ambos es que los héroes que aparecen para retratar la identidad nacional suelen ser héroes nacionales, como los que salvan al país y a la nación de la angustia. El realismo socialista soviético tiende a retratar a personas que se ajustaran a la identidad bolchevique. Aunque el propio Neruda había sido acusado de ser un realista socialista, el realismo socialista no ocupaba un lugar central en la literatura latinoamericana, y es difícil encontrar obras que se ajusten perfectamente a los requisitos soviéticos. Ninguno de los cuatro poemas seleccionados en la revista *Literatura Mundial* que describen a líderes revolucionarios latinoamericanos son traducciones de la Unión Soviética. Dos de ellos son traducciones directas, otro de Estados Unidos y el cuarto de Francia. Debido a mis conocimientos limitados de la lengua rusa, no es posible entender del todo si la Unión Soviética no aceptaba la forma en que los poetas latinoamericanos retrataban a los líderes de la revolución. Pero lo que sí es cierto es que la aplicación del realismo socialista en China en torno a 1960 fue menos estricta y más una combinación de la propia historia de China y de los escritores latinoamericanos en busca de resonancia.

El último fenómeno de traducción interesante es el uso de la palabra "puro". La pureza era una palabra a la que Mao Zedong era muy aficionado y se mencionaba en muchos de sus discursos y documentos importantes de los primeros años del país. Sin embargo, ningún artículo ha rastreado el origen de la palabra "puro" ni ha estudiado su significado específico. Desai ofrece un buen punto de partida para pensar en esta cuestión desde la perspectiva de la identidad nacional. Al principio de la existencia de una nación, el establecimiento de la identidad nacional suele ser una de las cuestiones

que deben considerar los dirigentes nacionales. Por ejemplo, a principios del siglo XX, cuando los inmigrantes, los nativos americanos y los afroamericanos luchaban con su papel como americanos, Roosevelt creía que si todos adoptaban su concepto de "Americanism", podrían convertirse en "americanos puros" ("Americans, pure and simple") (Dorsey, 2013). Por lo tanto, está claro que hay una larga historia de combinar la pureza con el establecimiento de la identidad nacional. En las traducciones de los poemas estudiados aquí, "puro" aparece tres veces.

你好，高高的姑娘们

宛如纯洁的甘蔗丛。（“Canta el sinsonte en el Turquino”）

Hola, chicas altas

Como un arbusto de caña de azúcar pura.

Los versos originales son:

Buenos días, altas muchachas como castas cañas.

啊，我们的旗帜多么纯洁，

我们的古巴旗帜，（“Se acabó”）

Ah, qué pura es nuestra bandera.

Nuestra bandera cubana. (Mi traducción)

Los versos originales son:

¡Ay, qué linda mi bandera,

mi banderita cubana,

Estos dos usos son muy diferentes del uso que hace Mao de "puro". Presumiblemente, debido a la complejidad del significado de "puro" y a la extrema flexibilidad de su uso, "puro" se utiliza en su lugar cuando se quiere ser políticamente correcto o no se sabe cómo traducir ciertos adjetivos. Por ejemplo, “altas muchachas” y “casto” pueden evocar imágenes de sexo. Añadir ‘puro’ puede llevar al lector a pensar en la dirección “correcta”. En la segunda frase, la palabra "linda" se sustituye

por "pura" para describir la bandera. En primer lugar, esto puede deberse a la actitud vacilante de los traductores chinos hacia el uso del antropomorfismo. Los objetos pueden ser lindos en español pero sólo animales y personas pueden ser lindos en chino. Los traductores chinos no rechazan toda la retórica literaria como los traductores soviéticos, pero sostienen reservas inciertas sobre los enfoques retóricos literarios, por lo que cuando se enfrentan a un antropomorfismo cuyo significado preciso no puede determinarse, utilizan "puro" en su lugar. En segundo lugar, sería para ajustarse a la comprensión de los campesinos - la palabra "linda" probablemente no aparece a menudo en términos campesinos, y la frase puede ser demasiado difícil de entender para los lectores campesinos.

4.2. Las lenguas campesinas en las traducciones

Hay una larga historia de interferencias artificiales en el desarrollo de la lengua escrita. Algunas intervenciones se diseñaron para ampliar aún más la distinción entre las lenguas escritas y las habladas, como la adición de estructuras latinas al español escrito en el siglo XVIII (Pons-Rodríguez, 2008), o para que se convirtiera en una herramienta comprendida y utilizada sólo por un pequeño segmento de la clase dirigente, como el egipcio antiguo. La lengua escrita bajo Mao hizo lo contrario, tendiendo un puente entre la lengua escrita y la lengua hablada de los trabajadores y campesinos, aunque esto ya lo habían practicado muchos pioneros, como Martín Lutero. Sin embargo, el extremo poder que poseía Mao permitió que una versión simplificada del chino que incorporaba el lenguaje coloquial del campesinado se utilizara en la producción literaria y en la traducción en grandes cantidades que, salvo en el periodo estalinista, no tiene parangón en la historia de la humanidad.

Esta peculiaridad lingüística ha sido señalada de hecho por algunos estudiosos de la literatura china soviética y anterior a la Revolución Cultural en sus estudios, por ejemplo Lenoe ha mencionado que las instituciones de investigación de lectores querían estudiar a los lectores de clase obrera y campesina según sus necesidades y

capacidades (qué tipos de periódicos preferían los lectores, qué periódicos leían y qué vocabulario y estructuras gramaticales les resultaban más difíciles) para adaptar el estilo y el contenido de los periódicos (Lenoe, 2004: 34). Sin embargo, en qué medida este lenguaje difiere del lenguaje de la clase no trabajadora y de los campesinos, Lenoe no da ejemplos ni análisis específicos.

Además de las pruebas de apoyo pertinentes, Mao ha declarado explícitamente en su propio Discurso:

What do I mean by uncomprehending? Not comprehending their language. That is, you lack an adequate knowledge of the rich, lively language of the popular masses. Because many workers in literature and art have cut themselves off from the masses and lead empty lives, they are naturally unfamiliar with popular speech, so that not only does the language they write in seem rather dull, but in addition they frequently insert strange and unfamiliar expressions which they have just made up and which are quite out of keeping with popular usage. (Mao, 1980: 60)

Sin embargo, es muy difícil examinar en detalle hasta qué punto este lenguaje es diferente del lenguaje de las no masas. Pues bajo la suprema directriz de Mao de que "el lenguaje no tiene clase", no se ha escrito hasta ahora ningún trabajo sobre este lenguaje particular para campesinos y obreros. La mayoría de la gente ni siquiera conoce su existencia, y no se menciona la existencia de esta lengua escrita en el Chino Moderno (Chen, 2007).

En este contexto de investigación, y debido al desconocimiento de esta lengua en particular, algunos investigadores han resumido las traducciones literarias escritas en esta lengua como "un proceso de traducción controlado y organizado por el Estado en cada paso del camino". (Teng, 2018). Este es un consenso, y yo estoy de acuerdo, en que la literatura de China en sus inicios estaba sometida a una gran manipulación política. Sin embargo, aunque la interferencia política puede explicar en parte el

descuido de la poesía amorosa de Neruda como resultado de los criterios de selección interferidos, no puede explicar por qué el estilo lingüístico de la traducción ha cambiado igualmente. Más interesante es el hecho de que algunas de las obras de las colecciones de poesía publicadas por la People's Literature Press, también una editorial oficial, durante el mismo período y para el mismo autor latinoamericano, están en un estilo de lenguaje más cercano al vernáculo, es decir, al lenguaje escrito no campesino, familiar para los lectores tradicionales. De nuevo, este punto no ha sido explicado por ningún estudioso. La razón puede ser que la introducción y traducción de obras literarias se dividió en dos categorías al principio del país debido a las exigencias de alfabetización y gestión social. Es decir, una categoría es el "conocimiento real", la cristalización de la sabiduría humana que hay que leer para estudiar mejor la dirección futura del país o para "manipular" la política, y la otra categoría es la lectura que pretende motivar y educar a las masas para la construcción del socialismo:

Things for a wide audience are relatively simple and plain, and therefore relatively easy for the broad popular masses at the present time to accept readily, while literature and art to raise standards indicates that the processing has been relatively extensive and skillful, and hence, relatively difficult for them. (Mao, 1980: 71)

In addition to the direct need on the part of the masses for higher standards, they have also an indirect need, that is, the cadres need for higher standards. Cadres are the advanced element among the masses, who have generally received more education than the masses. (Mao, 1980: 72)

El término "cadres" puede ser impreciso en el sentido de que no significa literalmente un alto funcionario dentro del Partido Comunista Chino, sino más bien un experto en un campo relevante dentro del Partido Comunista Chino. Muchos de los altos funcionarios del Partido Comunista Chino eran campesinos y no tenían

conocimientos culturales. Neruda retrató en una ocasión a Zhu De, un alto funcionario del Partido Comunista Chino que asistió a la cena del Premio de la Paz de Stalin, como un campesino. Está claro que esta categoría de funcionarios no puede ser lectores de literatura o libros sofisticados. En la siguiente sección se analizarán las diferentes opciones de traducción de algunas palabras en dos obras de Guillén para hacer una determinación preliminar de los rasgos lingüísticos que se acercan a la terminología campesina. La columna A es una traducción a una lengua más sofisticada no campesina, y la columna C es una traducción de "Che Guevara" publicada en Literatura mundial. Lamentablemente, no se ha encontrado la fuente de la primera columna del poema. Los recursos de la web indican que fue tomada de la traducción de 1960 de los *Collected Poems* de Guillén traducida por Yi Qian, pero la versión de bolsillo de los *Collected Poems* de Guillén no incluye el poema.

A	B	C
仿佛圣马丁将圣洁的手	Como si San Martín la mano pura	好象圣·马丁将纯洁的手
伸给同宗的马蒂	a Martí familiar tendido hubiera,	伸向了人人皆知的马蒂
仿佛密林浓荫中的普拉塔河	como si el Plata vegetal viniera	好象拉勃拉他河活泼的水
以含情的流水来同卡乌托河汇 合一起	con el cauto a juntar agua y ternura,	怀着深情流进了卡乌托河。
格瓦拉这位高乔硬汉，便是这 样	así Guevara, el gaucho de voz dura,	这样，格瓦拉，声音坚定的庄 稼汉，
向菲德尔奉献他那游击队员的 热血豪气	brindó a Fidel su sangre guerrillera,	将游击战士的热血献给了菲德 尔。
在我们黄昏的黑夜	y su ancha mano fue más compañera	我们的夜越黑暗，
他的大手送来了最深厚的同志 情谊	cuando fue nuestra noche más oscura.	他宽大的手越友爱。

死神已逃遁，从他邪恶的身影	Huyó la muerte. De su sombra impura	死神逃跑了。它那邪恶的阴影、
从匕首，从毒药，从残忍暴虐	del puñal, del veneno, de la fiera,	谋杀、毒害和残忍暴虐
只留下荒蛮的记忆	sólo el recuerdo bárbaro perdura.	只剩下了野蛮的记忆。
他们两个合成一个完整的光辉灵魂	Hecha de dos un alma brilla entera,	好象圣·马丁纯洁的手
仿佛圣马丁将圣洁的手	como si San Martín la mano pura	伸向了人人皆知的马蒂，
伸给同宗的马蒂	a Martí familiar tendido hubiera.	两个人结成的心永照千秋。

Table 2: Dos versiones de traducción y el poema original de Che Guevara

Las palabras “como, pura, familiar, vegetal, gaucho, huyó y bárbaro” son incoherentes en la traducción de ambas versiones del poema (columna A y C). Mi hipótesis es que la traducción de la columna C utiliza el lenguaje coloquial y la traducción de la columna A utiliza el lenguaje escrito que aparecería en la poesía tradicional. Dado que en los diccionarios chinos existentes no se distingue entre lengua escrita y lengua coloquial, este juicio no puede confirmarse directamente. En la siguiente sección se utilizarán algunos enfoques más flexibles para ayudar a comprobar esta conjetura.

La traducción de ‘como’ en la primera columna es “仿佛 (fangfu)” y en la tercera columna es “好象 (haoxiang)”. Estas dos palabras tienen un significado muy similar. En el diccionario de lenguas de Oxford, “仿佛 (fangfu)” puede interpretarse como “好象 (haoxiang)”. Otros sinónimos son 宛如, 犹如, 好似, 如同, 貌似, 似乎. Todos ellos pueden expresar el significado de “parece/como si”. Elegí como corpus los poemas de Xu Zhimo, un poeta romántico chino del siglo XX, y la novela “Matrimonio Xiao Er Hei” de Zhao Shuli, un escritor de origen campesino que

describe la vida rural y narra historias de forma coloquial, y calculé " el número de apariciones de 仿佛 (fangfu)" y "好象 (haoxiang)" en ambos.. Xu Zhimo procedía de una familia acomodada, recibió una rigurosa educación literaria, estudió en la Universidad de Economía y Ciencias Políticas de Londres, y su poesía es encantadora y hermosa. Zhao Shuli nació en el seno de una familia de campesinos pobres, y sus obras utilizan en gran medida el lenguaje de los campesinos de Shanxi. “仿佛 (fangfu)" aparece dos veces en los poemas de Xu Zhimo, y "好象 (haoxiang)" cero veces. El número de apariciones de "仿佛 (fangfu)" en "Matrimonio Xiao Er Hei" es cero, y el número de apariciones de "好象 (haoxiang)" es cinco. Este recuento es demasiado pequeño para confirmar estrictamente que la versión de Literatura Mundial de "Che Guevara" utiliza el lenguaje de los campesinos, pero sugiere que al menos el vocabulario utilizado en esta versión está más orientado hacia el lenguaje de los campesinos.

La traducción de ‘pura’ en la primera columna es "圣洁 (shengjie)" y en la tercera es "纯洁 (chunjie)". Ninguna de las dos palabras aparece con mucha frecuencia en las obras poéticas. La palabra "纯洁 (chunjie)" en teoría es la más parecida a pura, pero ambas son muy diferentes. Según la RAE, "puro" puede utilizarse para describir algo, para describir el lenguaje o el estilo, para describir a una persona, y se utiliza de forma muy variada. Pero "纯洁 (chunjie)" como adjetivo sólo tiene dos usos: libre de impurezas y manchas; y metafóricamente puro en el pensamiento, libre de egoísmo (oxford languages). Por ejemplo, el punto de partida puro, amor puro, una chica pura. Pero desde la perspectiva china, la "mano" no puede estar libre de impurezas y manchas y de pensamientos egoístas, aunque para los lectores profesionales, “mano” puede interpretarse como el ‘alma’ de San Martín (una especie de metonimia). Este método de traducción suele confundir al lector. Sin embargo, dado que la palabra "纯洁 (chunjie)" era la palabra de moda en aquella época, aunque "manos puras" no está del todo en consonancia con los hábitos lingüísticos chinos, "纯洁 (chunjie)" se sigue adoptando aquí. En cambio, "圣洁 (Shengjie)" puede usarse en chino para describir objeto, aunque su significado

original difiere un poco de 'puro': significa santo (圣) y puro (洁) según la dicción china online zdic. Por ejemplo, 圣洁的光辉 (shengjie radiance). Por lo tanto, en términos de precisión de la traducción o el vinel de conforme a las convenciones de la lengua china, "圣洁 (Shengjie)" es más apropiada que la pureza.

La traducción de "familiar" y "vegetal" en la tercera columna es una reescritura típica, es decir, cuando el significado original no está claro, se reescribe completamente a otro significado que parece más lógico, con un sentido claro y sencillo, pero poco relevante para el original. La traducción de la columna A, aunque también se puede cuestionar, se basa en la idea de mantenerse lo más cerca posible del significado y el estilo del original: "familiar" se traduce como "de la misma familia" y "vegetal" como "a la sombra del denso bosque". En la columna C, "Martí familiar" se tradujo como "Martí, que es conocido por todos" y el "Plata vegetal" se tradujo como "las animadas aguas del Plata". "Las animadas aguas del Plata" no están relacionadas con el significado de "vegetal". Es relativamente difícil saber si esta reescritura sigue alguna regla, pero es seguro que sigue la costumbre soviética de reescribir fuertemente la frase original conservando sólo el sentido básico de la misma.

Además del cambio de significado de las palabras, hay que señalar que la traducción de la columna C adopta la expresión "utilizar palabras básicas en lugar de palabras especializadas o avanzadas". En general, las expresiones que siguen el lenguaje del chino clásico son relativamente "avanzadas", mientras que otros tipos de expresiones representadas por palabras de dos sílabas tienden a ser más "inferiores" porque fueron creadas más tarde y están más cerca del lenguaje hablado. En el chino clásico, normalmente un carácter expresa un significado, mientras que dos sílabas se combinan para expresar un significado en una palabra. En "Martí, a quien todo el mundo conoce", se utiliza "a quien todo el mundo conoce" como cláusula atributiva, lo que se aleja de las convenciones de la lengua clásica y también de la simplicidad de

la poesía. La palabra "同宗 (de la misma familia)" se acerca más a la lengua clásica. En "las animadas aguas del Plata", la palabra "活泼 (pinyin: huopo, significado: animado)" aparece muy tarde en la lengua china escrita, y las palabras "活(huo)" y "泼(po)" significan "vivo" y "salpicado" respectivamente. Juntos tienen el significado de "vivo, activo". Es una expresión coloquial más representativa.

La traducción de la palabra 'gaucho' es un intento típico de "acercarse a la vida de los campesinos" en la literatura mundial. Para evitar la dificultad de leer palabras/expresiones extranjeras desconocidas para los campesinos y palabras/expresiones que no existen en la vida de los campesinos, o incluso a veces para hacer que los campesinos tengan una sensación de inmersión en las escenas u objetos representados en los poemas, las palabras/expresiones extranjeras se sustituyen por una intención que a menudo ocurre en la vida de los campesinos. Este tipo de expresión puede calificarse de domesticación de Venuti o de naturalización de Holmes si es relativamente coherente con el significado del texto original. Sin embargo, las reescrituras en la Literatura Mundial desde el principio de "cerca de la vida de los campesinos", a veces tienen significados muy diferentes que el texto original. Son el libre juego del traductor en su reelaboración, no guiado por ninguna estrategia de traducción conocida. Por ejemplo, la palabra gaucho se refiere aquí a Hombre de campo, experimentado en las faenas ganaderas tradicionales.(rae) La traducción de gaucho en la literatura mundial es “庄稼汉 (zhuangjiahàn)”. La palabra se compone de “庄稼 (pinyin: zhuangjia, significado: cultivo)” y “汉 (pinyin: hàn, significado: persona)” y se refiere a una persona que cultiva la tierra, similar al significado de "campesino". Sin embargo, aunque gaucho es hombre de campo (Rae), no significa una persona que cultiva la tierra. Se supone que esto es para facilitar la comprensión de los campesinos chinos, para aumentar la empatía entre los campesinos chinos y los latinoamericanos, y para evitar el concepto más complejo de identidad nacional - en China, las personas que trabajan en las faenas son los

mongoles. Por estas razones, el traductor ha sustituido la palabra "gaucho" por la palabra "庄稼汉 (zhuangjiahan)".

Además, la palabra “庄稼汉(zhuangjiahan)” se compone de una palabra de dos sílabas "庄稼(zhuangjia)" y una palabra de una sílaba "汉(han)". La palabra "庄稼 (zhuangjia)" es una palabra de dos sílabas en la lengua hablada, y significa un cultivo en crecimiento (sobre todo cultivos alimentarios) (Oxford language). Aunque "汉 (han)" es una palabra monosilábica, en lengua hablada se utiliza más a menudo como nombre coloquial de “hombre”. Por lo tanto, si nos fijamos en la relación entre palabras monosilábicas y bisilábicas, la lengua escrita y la hablada, el “庄稼汉 (zhuangjiahan)” es un uso coloquial, muy probablemente un término autoproclamado para los campesinos de la época. Esto no puede verificarse en diversas publicaciones y obras para diferentes públicos debido a las limitaciones de espacio, pero al menos en la obra de Zhao Shuli, *Xiao Er Hei Matrimonio*, utiliza el término “庄稼人 (pinyin: zhuangjiaren)" cuando se refiere a los "campesinos" (“人(ren)” y “汉(han)” tienen un significado similar). Un uso similar se encuentra en:

apretada mazorca de puños, cascabel

de victoria...

Traducido como:

紧握的拳头，

就像玉蜀黍的穗，

胜利的钟铃……

Un puño cerrado.

Como la espiga de maíz, la

La campana triunfante (Mi traducción)

Es difícil entender el punto de partida del traductor, pero se especula que el autor quiso utilizar la "espiga de maíz" para comparar la forma del puño y aumentar el sentido de inmersión de los lectores campesinos.

Las traducciones de “huyó” y “bárbaro” en las columnas A y C son ambas palabras de dos sílabas. La diferencia es que las traducciones de “huyó” y “bárbaro” en la columna A “逃遁 (taodun)” y “荒蛮 (huangman)” se pueden encontrar en las lenguas clásicas, mientras que las traducciones en la columna C “逃跑 (taopao)” y “野蛮 (yeman)” no se pueden encontrar en lenguas clásicas. Además, las traducciones del tono también destacan el carácter coloquial: *huyó*, un verbo en pasado, utiliza “已 (yi)” para indicar el tiempo pasado en la columna A y “了 (le)” en la columna C. “了 (le)” es una palabra ficticia de entonación, y aparece muy tarde, con un significado completamente diferente en el chino moderno y en el clásico. El uso extensivo de “了 (le)” puede considerarse un signo importante de coloquialización, por ejemplo, el limerick “Zhao Qiao'er” citado anteriormente utilizó cuatro “了 (le)” en un mismo pasaje:

五年的时光过去了(le),
 伤心的故事说完了(le),
 戴孝的白花该落了(le),
 立春的红花该开了(le);

En la poesía moderna, muchos poetas también utilizan una lengua vernácula más o menos moderna, empleando “着(zhe)”, “了(le)”, “过(guo)” que sólo se encuentran en la lengua hablada. Ejemplos de ello son los poemas del famoso poeta Bei Dao y Xu Zhimo. Sin embargo, estos poemas difieren de este trabajo en que describen sujetos diferentes y no utilizan la palabra “了(le)” deliberadamente. Los demás poemas traducidos que este trabajo estudia utilizan “了(le)” casi excesivamente. Por ejemplo:

流过了(le)眼泪,
 经受了(le)痛苦,
 如今,
 生活走上了(le)自己的(de)道路。(Canta el sinsonte en el Turquino)

你好，获得了(1e)新生命的(de)山区的(de)人们；(Canta el sinsote en el Turquino)

接着，这些赤手空拳的英豪
穿上了(1e)山区的服装，
充饥的(de)是不相识的(de)人的(de)面包，(La Gesta)

El chino es una expresión defectuosa del tiempo, y casi no hay palabras para expresar el tiempo, por lo que en algunas frases en las que se utiliza "了(le)", si se omite "了(le)", la frase sigue fluyendo sin problemas. No hay razón para mantener "了(le)". Lo mismo ocurre con el uso de la palabra imaginaria "的(de)".

La presencia de muchas "了(le)" y "的(de)" en una misma frase es complicada, redundante y coloquial. Se utilizan tres "的(de)" seguidas en la frase "充饥的(de)是不相识的(de)人的(de)面包 (El pan que uso para alimentar mi hambre es el pan de la gente que no conozco)". Este tipo de traducción de poesía o técnica de escritura de poesía no tiene precedentes en la historia. Pero el hecho de que se haya logrado publicarse en la revista Literatura Mundial indica, al menos, que el comité de traducción o un organismo similar no consideró problemática dicha traducción. También hay que señalar que los textos traducidos indirectamente de la Unión Soviética contienen bastante menos "的(de)" y "了(le)" y son más concisos. Esto demuestra que probablemente no existe una norma uniforme sobre cómo traducir la poesía de forma más ajustada a los hábitos lingüísticos de los campesinos.

En general, la coloquialización y la simplificación del vocabulario, la adición de intenciones de la vida campesina y el uso excesivo de palabras ficticias como "的(de)" y "了(le)" son los tres criterios iniciales utilizados para determinar si la traducción se acerca al lenguaje campesino. Estos tres criterios no se dan necesariamente en la misma traducción de un poema, pero cualquiera de ellos indica

que la traducción del poema probablemente adopte una estrategia de traducción "cercana al lenguaje campesino".

5. Conclusiones

En un contexto de Guerra Fría, de alfabetización y de conformación de una nueva identidad nacional china, el interés de China por las obras latinoamericanas y la estrategia de traducción que adoptó al principio de su fundación reflejan un episodio único en la historia del desarrollo humano. El trabajo de traducción en este periodo no heredó las teorías de la traducción de Lu Xun, ni abrazó plenamente la forma soviética de traducir, ni encontró mucho terreno común con las teorías de traducción contemporánea occidental. Es una forma literaria y estrategias de traducción nacida en el contexto de la alfabetización, la creación de un nuevo Estado y la preservación de la unidad ideológica del campo socialista. La revista *Literatura Mundial* ha conservado parte de los textos traducidos en este periodo, proporcionando una valiosa muestra de los problemas de traducción e ideológicos que una superpotencia encontraría al promover la literatura latinoamericana entre el público semianalfabeto y analfabeto.

Como resultado de este estudio, las estrategias de traducción de los escritores latinoamericanos de principios de la Guerra Fría, en el caso de Guillén y Neruda, estuvieron influenciadas por cuatro factores principales: La teoría literaria de Mao, el realismo socialista, la demanda de alfabetización y la conformación de una nueva identidad nacional china. Entre ellos, la teoría literaria de Mao ocupa la posición principal. Sin embargo, debido a la ambigüedad de la teoría de Mao, el traductor demuestra cierta flexibilidad en la estrategia de traducción específica. En el proceso, la traducción pierde inevitablemente parte de su precisión e incluso la belleza de su dicción, pero su importancia para la investigación será mayor si se considera como un intento de alfabetización socialista y la construcción de nación desde perspectiva sociológica y cultural.

Debido a la limitación de espacio y tiempo, este trabajo no ha hecho lo suficiente para analizar en profundidad los puntos comunes entre la identidad nacional presentada por Guillén y Neruda y la identidad nacional china, la aplicación específica de la teoría literaria de Mao a las estrategias de traducción, y los fundamentos teóricos del lenguaje campesino. Seguiré perfeccionando estos tres puntos en mis futuras investigaciones.

6. Bibliografía

- Auerbach, E. (1991). "Literacy and Ideology." *Annual Review of Applied Linguistics*, 12, 71-85.
- Baer, B. (2006). "Literary Translation and the Construction of a Soviet Intelligentsia." *The Massachusetts Review*, 47(3), 537-560.
- Beekman, K. (2007). *Avant-garde and criticism* (Avant garde critical studies ; 21). Amsterdam ; New York: Rodopi.
- Beverley, J. (2007). El giro neoconservador en la crítica literaria y cultural latinoamericana. *Nómadas* (Bogotá, Colombia), 14(2), 158-165.
- Bi, L. (2003). Capitalist bears and socialist modernisation: Chinese children's literature in the post-Mao period. *Children's literature in education*, 34(1), 57-73.
- Boto, C. (2021). The Age of Enlightenment and Education. *Oxford Research Encyclopedia of Education*. <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190264093.013.1469>
- Socialist Realism / art*. (2021, August 31). Encyclopedia Britannica.
<https://www.britannica.com/art/Socialist-Realism> Transpacific Poetic Imaginary: Ai Qing Encounters Pablo Neruda
- Brockliss, L. (1987). *French higher education in the seventeenth and eighteenth centuries: A cultural history*. Oxford: Clarendon.
- Cai, H. (2020). Transpacific Poetic Imaginary: Ai Qing Encounters Pablo Neruda (Master's thesis, McGill University, Montreal, Canada). Retrieved from <https://escholarship.mcgill.ca/concern/theses/8c97kv949>

Tak-hung Chan, L. (2003). What's Modern in Chinese Translation Theory? Lu Xun and the Debates on Literalism and Foreignization in the May Fourth Period. *TTR : Traduction, Terminologie, Rédaction*, 14(2), 195–223.

Chakrabarty, D. (2007). *Provincializing Europe: Postcolonial Thought and Historical Difference - New Edition (Princeton Studies in Culture/Power/History)* (Revised ed.). Princeton University Press.

Chesterman, A. (1997). *Memes of Translation: The spread of ideas in translation theory (Benjamins Translation Library)*. John Benjamins Publishing Company.

Cui, F. (2009). 为《译文》溯源——从茅盾的《译文·发刊词》说起 [Un estudio sobre la "Declaración de apertura del editor" de Mao Dun para la revista *Yi Wen*]. *中国比较文学 Chinese Comparative Literature*, 4, 80-88.

Cui, F., & Kuo, A. S. Y. (2018). 从「译文」到「世界文学」：以 1950 年代中国大陆的政治语境为例 [De *Yi Wen* a *Shijie Wenxue* : la política de la traducción en la República Popular China en los años 50]. *翻譯學研究集刊 Studies of Translation and Interpretation*, 21, 59-77.

Cody, F. (2013). *The Light of Knowledge: Literacy Activism and the Politics of Writing in South India (Expertise: Cultures and Technologies of Knowledge)* (1st ed.). Cornell University Press.

Cohn, D. (2013). *Latin American Literary Boom and U.S. Nationalism During the Cold War*. Vanderbilt University Press (TN).

Crisafulli, E. (2015). The Quest for an Eclectic Methodology of Translation Description. In Hermans, T. (ed.) *Crosscultural Transgressions: Research Models in Translation Studies: II: Historical and Ideological Issues* (2nd ed.), Routledge

Dawes, G. (2006). *Verses Against the Darkness: Pablo Neruda's Poetry and Politics*. Bucknell University Press.

Desai, C. M. (2006). National Identity in a Multicultural Society: Malaysian Children's Literature in English. *Children's Literature in Education*, 37(2), 163–184.

Dickson, B. J., & Rublee, M. R. (2000). Membership has its privileges: the socioeconomic characteristics of Communist Party members in urban China. *Comparative Political Studies*, 33(1), 87-112.

Lu, D. (1949). 陆定一. 陆定一同志讲话[Discurso del camarada Lu Dingyi]. Retrieved from <https://zhuanti.artnchina.com/zyjh/zyjh1/c97eefe5db1146fe8a89ed551f0aaca8.html?wendaihui>

Dong, B. (2008). 董炳月. 翻译主体的身份和语言问题—以鲁迅与梁实秋的翻译论争为中心[La identidad del sujeto de la traducción y la cuestión del lenguaje - Centrándonos en el debate sobre la traducción entre Lu Xun y Liang Shiqiu]. 鲁迅研究月刊 Boletín de Estudios sobre Lu Xun, 11, 47-56

Dorsey, L. G. (2013). *We Are All Americans, Pure and Simple: Theodore Roosevelt and the Myth of Americanism* (First ed.). University Alabama Press.

Economy, E. (2019, October 3). China's Neo-Maoist Moment: How Xi Jinping Is Using China's Past to Accomplish What His Predecessors Could Not. *Foreign Affairs*.

<https://www.foreignaffairs.com/articles/china/2019-10-01/chinas-neo-maoist-moment>

Gorky, M. (1977). *Soviet Writers' Congress 1934: The debate on socialist realism and modernism in the Soviet Union*. Lawrence and Wishart.

Lefevere, A. (1992). *Translation, Rewriting and the Manipulation of Literary Fame (Translation Studies)*. Routledge.

Hayford C.W. (1987) Literacy Movements in Modern China. In: Arnove R.F., Graff H.J. (eds) *National Literacy Campaigns*. Springer, Boston, MA.

Holm, H. (2019). *Whose World Order?: Uneven Globalization and the End of the Cold War*. Routledge.

Holmes, J. S. (1988). *Translated!: Papers On Literary Translation And Translation Studies*.

Brill/Rodopi.

Zhou, E. (1949). 周恩来. 在中华全国文学艺术工作者代表大会上的政治报告 [Informe político en el Congreso Nacional de Trabajadores Literarios y Artísticos de China]. Retrieved from

<https://zhuanti.artnchina.com/zyjh/zyjh1/f7fc35a46bd34b04b0da0cf94587e1ae.html?wendaihui>

Ji, S. (2015). 季淑凤. 从《译文》到《世界文学》——历史语境下的外国文学期刊译介选材探析 [De la "traducción" a la "literatura mundial": un análisis de la selección de revistas literarias extranjeras en traducción y mediación en el contexto histórico]. 出版发行研究 Investigación sobre la edición y la distribución, 2.

Larsen, N. (1995). *Reading North by South: On Latin American Literature, Culture, and Politics*. U of Minnesota Press.

Lenoe, M. (2004). *Closer to the Masses: Stalinist Culture, Social Revolution, and Soviet Newspapers (Russian Research Center Studies)* (Illustrated ed.). Harvard University Press.

Locane, J. J. (2020). Del orientalismo a la provincialización de Europa. A propósito del viaje a los albores de la República Popular China. *Tansmodernity: Journal of Peripheral Cultural Production of the Luso-Hispanic World*, 9(3).

deutschlandfunk.de. (2017, May 18). Luther-Übersetzung - "Unsere Kultur ist ohne die Bibel nicht wirklich zugänglich." *Deutschlandfunk*. <https://www.deutschlandfunk.de/luther-uebersetzung-unsere-kultur-ist-ohne-die-bibel-nicht-100.html>

Lu, Z & Wang, Q (2014). 卢志宏, & 王. 翻译文学期刊构建的“世界文学”图景——以建国初期的期刊文学译介为例 (博士论文) [La construcción de la "literatura mundial" en las revistas literarias traducidas: Un ejemplo de traducción literaria en el período temprano de la fundación de China (Tesis doctoral)].

Luo, X, ed. (1984), 罗新璋. 翻译论集 [Essays on Translation]. 北京, 商务印书馆 Beijing, la prensa comercial.

Lu, X. (1935). 鲁迅. 题未定-草二 [Título no decidido - Borrador II], 上海 Shanghai.

Mao, Z. (1949). 毛泽东. 论人民民主专政: 纪念中国共产党二十八周年 [Sobre la dictadura democrática del pueblo: Conmemoración del 28º aniversario del Partido Comunista de China]. 人民出版社 Editorial del Pueblo.

Mao, Z. (1996). 毛泽东. 毛泽东文集第3卷 [Obras Completas de Mao Zedong, vol. 3], 人民出版社 Editorial del Pueblo.

McDougall, B. S., & Mao, Z. (1980). *Mao Zedong's "Talks at the Yan'an Conference on Literature and Art": A Translation of the 1943 Text with Commentary (Michigan Monographs in Chinese Studies) (Volume 39)*. U OF M CENTER FOR CHINESE STUDIES.

Miller, V. (2019). *Between Struggle and Hope: The Nicaraguan Literacy Crusade* (1st ed.). Routledge.

Pons Rodríguez, L. (2008). Las construcciones imitativas del “accusativus cum infinitivo”: modelos latinos y consecuencias romances. *Revista de Historia de La Lengua Española*, 3, 117–148.

Ratliff, W. E. (1969). Chinese Communist Cultural Diplomacy toward Latin America, 1949–1960. *Hispanic American Historical Review*, 49(1), 53–79.

Ringmar, M. 2007. Roundabout routes. Some remarks on indirect translations. In *Selected Papers of the CETRA Research Seminar in Translation Studies 2006*, edited by Francis Mus, 1-17.

Leuven: CETRA.

Ringmar, M. (2008). Von indirekten zu direkten Beziehungen im finnisch-isländischen Literaturtausch [From indirect to direct relations in Finnish-Icelandic literary exchange]. *Transkom*. 1 (2): 164-179.

Safiullina, N., & Platonov, R. (2012). Literary Translation and Soviet Cultural Politics in the 1930s: The Role of the Journal *Internatsional'naja literatura*. *Russian Literature*, 72(2), 239–269.

Schleiermacher, F. (2004). On the Different Methods of Translating, tr. S. Bernofsky, in L. Venuti (ed.), *The Translation Studies Reader*, 2nd edn, London and New York, NY: Routledge, pp. 43–63.

Shen, Z, (1 de julio de 1950). El Mensaje, *Boletín de Traducción*, Vol. 1, No. 1.

Sherry, S. (2010). Censorship in Translation in the Soviet Union: The Manipulative Rewriting of Howard Fast's Novel *The Passion of Sacco and Vanzetti*. *Slavonica*, 16(1), 1–14.

Sherry, S. (2012). *Censorship in Translation in the Soviet Union in the Stalin and Khrushchev Eras*. Amsterdam University Press.

Sherry, S. (2015). *Discourses of Regulation and Resistance*. Amsterdam University Press.

Song, B. H. (2002). 宋炳辉. 弱小民族文学的译介与中国文学的现代性 [La traducción de la literatura de los grupos étnicos débiles y la modernidad de la literatura china]. *中国比较文学* *Literatura comparada en China*, 2, 131.

St. André, J. (2010). Lessons from Chinese History: Translation as a Collaborative and Multi-Stage Process. *TTR*, 23(1), 71–94.

SU, K. (2017). Contextualized Study of Indirect Translation in China: 1898–1936. *DEStech Transactions on Social Science, Education and Human Science*, *iced*.

Teng, W. (2011). 滕威. “边境”之南：拉丁美洲文学汉译与中国当代文学（1949-1999） [Al sur de la frontera: literatura latinoamericana en traducción china y literatura china contemporánea]. 北京大学出版社 Prensa de la Universidad de Pekín.

Teng, W. (2018). Pablo Neruda in contemporary China: Translation between national and international politics (1949–1979). In *Re-mapping World Literature* (pp. 175-188). Berlin, Boston: De Gruyter.

Toury, G. (1995). *Descriptive Translation Studies – and beyond (Benjamins Translation Library)*. John Benjamins Publishing Company.

Yu, L. (2018). Borges en China (1949-2017). *Variaciones Borges*, 45(45), 5-22.

Venuti, L. (2017). *The Translator's Invisibility: A History of Translation (Routledge Translation Classics)* (1st ed.). Routledge.

Zhu, J. (2020). Encuentro y reencuentro en el Diario de viaje de Ai Qing. *TRANSMODERNITY: Journal of Peripheral Cultural Production of the Luso-Hispanic World*, 9(3).